

Manfred Kappeler

Emeritus Professor of Social Pedagogy

Technical University of Berlin

[drkappeler@posteo.de]

Eine verhängnisvolle Verstrickung – die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Psychiatrie in der Geschichte der Heimerziehung

A Fatal Entanglement – the Collaboration between Youth Welfare and Psychiatry in the History of Residential Care

Abstract: *The article traces the intertwined history of psychiatry and youth welfare in Germany, highlighting concerning continuities that persist to the present day. In the late 19th century, psychiatry and youth social work in Germany developed their professional identities in parallel, with psychiatry emerging in adult "lunatic asylums" and youth welfare arising from the practice of "compulsory education" of children and adolescents in reformatories. As psychiatry transitioned into a medical discipline, youth welfare was formalized through legislation derived from Article 55 of the 1871 German Penal Code. Both fields were practised in large institutions of the "total institution" type analysed by Goffman. The discourse around 'neglected' children quickly became associated with eugenic-racist, psychiatric and criminological ideologies. The eugenic-psychiatric paradigm dominated even reformist-pedagogical views in the years following World War I, with the new generation of psychiatrists further classifying and pathologizing youth. During this period, social work organisations – Christian charities, liberal-humanist, social-democratic – did not oppose the racial-eugenic discourse, but rather paved the way for Nazi population politics. The 1933 law on forced sterilization, enforced in early 1934, was a result of this ideological continuity. Even after 1945, the careers of many psychiatrists, like Werner Villinger, demonstrate the persistence of eugenic thinking in post-war Germany. In summary, there remains a demand for critical reflection on the histories of psychiatry and youth welfare in Germany.*

Keywords: *Psychiatry; youth welfare; total institutions; eugenics; Germany; 19th and 20th century.*

„Werden Herrschaft und Selbstbeherrschung, zwanghafte Selbsterhaltung, 'Beherrschung der Natur drinnen und draußen zum absoluten Lebenszweck', dann muss alles, was dem ordnenden und verfügenden Zugriff sich entzieht, was außerhalb bleibt,

als 'absolute Gefahr' für die Gesellschaft, als Quelle der Angst erscheinen und wird daher mit dem Stigma der Irrationalität, der Unvernunft versehen und ausgegrenzt“.

Klaus Dörner (1969)

In ihrem Buch „Dialektik der Aufklärung“, auf das sich Dörner hier bezieht, haben Horkheimer und Adorno den Umgang der bürgerlichen Gesellschaft mit allen Ausdrucksformen des ihr „Unvernünftigen“ analysiert. Jugendhilfe und Psychiatrie verdanken ihre Entstehung dem Bedürfnis dieser Gesellschaft das „Unvernünftige“, das Funktionieren ihrer Wirtschafts- und Sozialordnung störende, zu neutralisieren bzw. es möglichst zu beseitigen.¹

Entstehung der Jugendhilfe und Psychiatrie

Jugendhilfe und Psychiatrie entwickelten im letzten Drittel des 19. Jhdts. ihre fachlichen Profile: die Psychiatrie zunächst in den „Irrenanstalten“ für Erwachsene, die Jugendhilfe zunächst in der in Erziehungs- bzw. Besserungsanstalten durchgeführten „Zwangserziehung“ von Kindern und Jugendlichen. Die Praxisorte beider waren große Anstalten vom Typ der von Goffman analysierten „Totalen Institution“. Dazu gehörte eine Klassifizierungspraxis, mit der entschieden wurde, welche Menschen in diese Anstalten gebracht wurden: die Erwachsenen sollten psychiatrisch behandelt werden, um sie als „brauchbare“ Menschen in die „Freiheit“ der bürgerlichen Gesellschaft entlassen zu können, oder, wenn das nicht gelang, sie hinter den Anstaltsmauern zu „verwahren“. Die Kinder/Jugendlichen sollten mit erzieherischen Mitteln „gebessert“ und für die Gesellschaft außerhalb der Anstalt „brauchbar“ gemacht werden, oder, wenn das nicht gelang, bis zu ihrer Volljährigkeit hinter Mauern „bewahrt“ werden, um sie anschließend der Psychiatrie zur weiteren „Verwahrung“ zu übergeben. Beide Systeme waren als Instrumente des intervenierenden Staates entstanden, dessen Aufgabe es war, den für die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts expandierenden kapitalistischen Industriegesellschaften notwendigen ordnungspolitischen Rahmen herzustellen.

In Deutschland erreichte diese Entwicklung in den Jahren nach der Gründung des Reiches“ 1870/71 einen ersten Höhepunkt.

Während sich die Psychiatrie in diesen Jahren als medizinische Disziplin und als Profession weitgehende gesellschaftlich-politische An-

¹ Der Text ist gründlich überarbeitete Fassung eines Vortrags an der Bergischen Universität Wuppertal (2016).

erkennung und zunehmende Unentbehrlichkeit erwerben konnte, entstand die staatliche Zwangs- bzw. Fürsorgeerziehung nicht, wie oft angenommen wird, aus einer zielgerichteten Expansion des schon Jahrhunderte alten Waisenhaussystems bzw. der im frühen 19. Jhd. aus der „Christlichen Liebestätigkeit“ entstandenen „Rettungshausbewegung“, sondern aus den Konsequenzen des § 55 des Reichstrafgesetzbuchs (RStGB) vom 15. Mai 1871. Dieser lautete: „Wer bei Begehung einer Handlung das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet hat, kann wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt werden. Gegen denselben können jedoch nach Maßgabe landesgesetzlicher Vorschriften die zur Besserung und Beaufsichtigung geeigneten Maßregeln getroffen werden. Insbesondere kann die Unterbringung in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt erfolgen, nachdem durch Beschluss der Vormundschaftsbehörde die Begehung der Handlung festgestellt und die Unterbringung für Zulässig erklärt ist.

Alle deutschen Bundesstaaten erließen zu dieser Bestimmung Ausführungsgesetze. In Preußen wurde 1878 das „Gesetz, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder“ verabschiedet. § 1 lautete: Wer nach Vollendung des sechsten und vor Vollendung des zwölften Lebensjahres eine strafbare Handlung begeht, kann von Obrigkeitwegen in einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungs- oder Besserungs-Anstalt untergebracht werden, wenn die Unterbringung mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der strafbaren Handlung, auf die Persönlichkeit der Eltern oder sonstigen Erzieher des Kindes und auf dessen übrige Lebensverhältnisse zur Verhütung weiterer sittlicher Verwahrlosung erforderlich ist. Die Staatsanwaltschaft war verpflichtet, der Vormundschaftsbehörde die strafbare Handlung eines Kindes mitzuteilen und diese war verpflichtet „in allen Fällen“ die „Ortspolizeibehörde“ über das Kind und seine Familie zu befragen. Damit waren der „Unterbringung“ eines Kindes außerhalb der eigenen Familie sehr enge Grenzen gezogen: Sie war an eine strafbare Handlung gebunden, die dazu noch „erheblich“ sein musste. Im Gesetzestext ist aber nicht von strafunmündigen Straftätern die Rede, sondern von „verwahrlosten Kindern“ und von drohender „sittlicher Verwahrlosung“. Damit war der „unbestimmte Rechtsbegriff Verwahrlosung“ angeführt, der auch damals schon mit allen Handlungen und „Eigenschaften“ gefüllt werden konnte und wurde, die den normativen Erwartungen an Kinder/Jugendliche aus dem Proletariat nicht entsprachen. Strafbare Handlungen von Kindern wurden nun auf „Verwahrlosung“ zurückgeführt und als „unsittlichem Handeln“ bewertet. Jedoch, und das ist von großer Wichtigkeit, wurde dieses „verwahrloste unsittliche“ Handeln nicht den Kindern als ihnen innewohnende Bereitschaft oder Anlage

zugeschrieben, sondern der „Persönlichkeit“ der erziehenden Erwachsenen und den übrigen Lebensverhältnissen des Kindes angelastet. Ungünstige Verhältnisse/Lebensbedingungen die das Kind/den Jugendlichen verwahrlosen, mithin „exogene“ Ursachen für die Verwahrlosung „nicht verwahrter“ Kinder, sind, in dieser Sichtweise noch enthalten, wenn auch mit dem Verweis auf die „Persönlichkeit“ der Eltern schon eine Öffnung in Richtung auf „Heredität“ gemacht wird, wie die sog. Erbanlagen zunächst genannt wurden.

Erste staatliche Erziehungs- bzw. Besserungsanstalten

Für diese Kinder wurden nun die ersten staatlichen Erziehungs- bzw. Besserungsanstalten geschaffen, wobei die Besserungsanstalten die „schweren Fälle“ zugewiesen bekamen. Das waren Kinder, bei denen nach Ansicht der Justiz die „sittliche Verwahrlosung“ schon weit fortgeschritten war. Sie sollten mit härteren, deutlich an militärischer Disziplin ausgerichteten Methoden „gebessert“ werden, während für die anderen eine zur Arbeit und zu Legalverhalten motivierende „Erziehung“ für ausreichend gehalten wurde. „Zwangserziehung“ war also immer an eine Straftat gebundene und wurde gegen den Willen des Kindes und seiner Eltern angeordnet. Bis dahin gab es die Unterbringung von Minderjährigen in Erziehungsanstalten, Heimen, Rettungshäusern, Waisenhäusern nur mit Zustimmung der Eltern bzw. der Vormünder oder des Gemeindegewaltensrates.

Neben den wenigen staatlichen Zwangserziehungsanstalten für strafenmündige StraftäterInnen, gab es für die vielen Tausend Kinder/Jugendlichen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen durften oder konnten, allein in Preußen an die 700 protestantische und katholische Erziehungsanstalten, die sich unter der Bezeichnung „Christliche Liebeshätigkeit“ versammelten. Sie betrachteten die staatlichen Anstalten als eine Bedrohung ihres Alleinstellungsanspruchs und als Kritik an ihrer Kompetenz. Zugleich aber waren sie neidisch auf die Ausschaltung des elterlichen Willens durch den staatlichen Zwang. In einem frühen Kommentar heißt es: „Ihre bewunderungswerte Tätigkeit konnte trotz aller Hingabe und Opferwilligkeit ihr Ziel nur teilweise erreichen, weil die Anstalten in ihrer Tätigkeit auf die Einsicht der Eltern angewiesen (waren). Nur mit deren Zustimmung konnten die Kinder aufgenommen und festgehalten werden. [...] Zahllose Kinder, denen eine Fortdauer der begonnenen Erziehung dringend notwendig gewesen wäre, wurden bei deren Eintritt in das erwerbsfähige Alter (das damals bei 12 Jahren lag, M.K.) den Anstalten hier aus

Eigennutz, dort aus Kurzsichtigkeit der Eltern entzogen.“ (Ludwig Schmitz 1908). Der Autor unterschlägt freilich, dass die Kinder in den Erziehungsanstalten der kirchlichen Träger schon lange bevor sie das „erwerbsfähige Alter“ erreichten, in der Haus- und Landwirtschaft hart arbeiten mussten und ihre Schul- und Berufsausbildung zu Gunsten der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft vernachlässigt wurde.

Während die kirchlichen Anstalten von pädagogisierenden Theologen und anderen „Geistlichen“ geleitet wurden, waren die Leiter der Zwangserziehungsanstalten Staatsbeamte: Juristen und Männer aus der Verwaltung, die sich als „Berufsarbeiter“ und als Pioniere eines zu entwickelnden Systems öffentlicher Jugendfürsorge. Ihre Praxis bezeichneten sie im Unterschied zur „christlichen Liebeshätigkeit“ als „staatliche Fürsorge für verwahrloste Kinder“.

Die Erwartungen an die kriminalpräventiven Wirkungen der staatlichen Zwangserziehung erfüllten sich aber nicht. Die vielen Straftatbestände im neuen Strafrecht, die schon bald auf den wirtschaftlichen Boom der „Gründerjahre“ folgende Wirtschaftskrise, (die zu einer rapiden Verschlechterung der Lebensbedingungen des Proletariats führte), die Zusammenballung des Industrieproletariats in den Arbeitervierteln der Großstädte und Industriereviere, führten, verbunden mit einer Ausweitung der Polizei zu einer starken Zunahme der registrierten Straftaten strafunmündiger Kinder. Diese sicherheitspolitischen, ökonomischen und strukturellen Ursachen der zunehmenden „Verwahrlosung“ proletarischer Kinder/Jugendlichen wurden von den Behörden und den Trägern der Anstaltserziehung allerdings nicht für die von ihnen beklagte Entwicklung verantwortlich gemacht. Sie führte aber zu einer Annäherung zwischen den Leitern der kirchlichen und staatlichen Heime, die nun gemeinsam eine vom Strafrecht unabhängige Rechtsgrundlage für die Unterbringung „verwahrloster“ oder von „Verwahrlosung bedrohter“ Kinder und Jugendlicher unter der einheitlichen Bezeichnung „Fürsorgeerziehung“ forderten. Der Zwang, die behördliche Anordnung, sollte zwar bleiben, der Geruch der Strafe sollte der erzwungenen Erziehung aber durch die neue Bezeichnung genommen werden. 1893 formulierten die preußischen Anstaltsleiter auf einer „Konferenz der Vorsteher an Rettungshäusern, Zwangserziehungs- und Besserungsanstalten“ Leitsätze, in denen sie das Scheitern der an den Bedürfnissen des Strafrechts orientierten Zwangserziehung beklagten, die Prävention der sich angeblich immer mehr ausbreitenden „Verwilderung, Verrohung und Begehung strafbarer Handlungen der Jugend“ durch Erziehung statt Strafe forderten, sowie die staatliche Überwachung der Erziehung „verwahrloster und verbreche-

rischer Kinder“. Sie verlangten die Aufhebung der unteren Altersgrenze von 6 Jahren und die Anhebung der oberen Grenze auf das 21. Lebensjahr und die Einrichtung von „besonderen Erziehungsämtern“. Sie forderten die Trennung der Geschlechter in allen Erziehungsanstalten, und die Beschulung der Kinder in den Anstalten. Begründung: „Wegen des schädlichen Einflusses auf ihre Mitschüler sind sie vom Besuch der öffentlichen Volksschule auszuschließen“ – ein Hinweis darauf, dass der Besuch von weiterführenden Schulen für proletarische Kinder/Jugendliche im Bewusstsein dieser Herren per se nicht in Frage kam.

Die §§ 1666 und 1838 des im August 1896 verabschiedeten Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die eine umfassende privatrechtliche Grundlage für die Unterbringung von Minderjährigen ankündigten, gaben der Forderung der Träger und Anstaltsleitungen nach einem eigenständigen Fürsorgeerziehungsgesetz (FE-Gesetz) mächtigen Auftrieb. Am 1.1.1900 trat das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft. Die drei Jahre von seiner Verabschiedung bis zu seinem Inkrafttreten wurden in Preußen genutzt um ein komplettes FE-Gesetz auszuarbeiten, das am 2. Juli 1900 als „Gesetz über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger“ von Wilhelm II. („Meinem Volk“) verkündet wurde. Fast alle Bundesstaaten folgten dem mit ähnlichen Gesetzen. Damit war die FE als breite Basis für die Entwicklung zunächst der „Jugendfürsorge, und von 1923 bis 1990 der „Jugendwohlfahrt“ mit in den verschiedenen politischen Systemen wechselnden Akzentuierungen gelegt. Erst mit dem 1990/91 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII, mit dem der unselige Begriff „Verwahrlosung“ und die „Fürsorgeerziehung“ samt der „geschlossene Unterbringung“ abgeschafft wurden, kam es im Jugendhilferecht zu einem Paradigmenwechsel, dessen praktische Umsetzung seither aber nur teilweise geleistet wurde und der gegenwärtig mit der Wiederausbreitung der angeordneten „geschlossenen Unterbringung“ und sog. Freiheitsentziehender Maßnahmen in seiner Substanz gefährdet ist.

Doch zurück an die Anfänge im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts.

Mit der Erfahrung des Scheiterns der staatlichen Zwangserziehung und der kirchlichen Anstaltserziehung in den 1880er bis 1890er Jahren entwickelte sich ein gesellschaftlicher Diskurs über das „Wesen der Verwahrlosung“, der zwar von den Leitungen und Trägern der Erziehungsanstalten ausging, sich aber mit anderen gleichzeitig sich entfaltenden Diskursen, dem eugenisch-rassehygienischen, dem medizinisch-psychiatrischen und dem kriminologischen, verband und von weiten Bereichen der Gesellschaft, von Philosophie, Politik und Wirtschaft aufge-

nommen wurde. Es handelte sich nicht um einen Streit darüber, welche Profession/Disziplin die Definitionsmacht über den Verwahrlosungsbegriff haben sollte, sondern um ein Aufeinanderzulaufen von Auffassungen/Sichtweisen über das „Anormale“ bzw. „Abnorme“ im Handeln von Menschen, die zeitgleich in der Strafrechtspflege, in den medizinisch-psychiatrischen Anstalten für sog. Geisteskranke und Irre, in der Bevölkerungswissenschaft und -politik, in der Wohlfahrtspflege und in der Anstaltserziehung von Kindern/Jugendlichen entstanden und im biologisch-eugenischen Paradigma ihren gemeinsamen Dreh- und Angelpunkt fanden.

Dem ging eine tiefgreifende Veränderung in der Auffassung von drohenden Gefahren und ihrer Abwehr voraus, die sich im Lauf des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte: Von den bedrohlichen „Zufällen“ des Lebens, die alle wie Naturereignisse angesehen wurden, selbst wenn sie wie Epidemien und Kriege vom Menschen ausgingen, hin zum Menschen als Hauptbedrohungsfaktor für die Sicherheit und die diese gewährleistende staatliche Ordnung, von der Selbst- Behauptung des Menschen gegenüber den Gefahren einer ihn bedrohenden Natur hin zu den sozialen Beziehungen der Menschen untereinander, die nun zum Hauptbezugspunkt des präventiven Denkens wurden. Allmählich konzentrierte sich die Gefahrenabwehr auf solche „Individuen“ bzw. „Subjekte“ - das waren wirklich noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein diskriminierende Bezeichnungen, – die den angeblich freien sich selbst regulierenden Verkehr der Bürger in „ihrer“ bürgerlichen Gesellschaft störten und angeblich zunehmend bedrohten. Im Mittelpunkt der präventiven und kontrollierenden Aufmerksamkeit stand nun das „gefährliche Individuum“ mit seinen gegen die „Ordnung“ gerichteten Handlungen, für das in Konkurrenz und Zusammenarbeit Armenpflege, Kriminaljustiz, Psychiatrie die Zuständigkeit erlangten. In seiner Schrift „Morgenröte“ spottete Nietzsche [...] die Sicherheit betet man jetzt als die oberste Gottheit an. Es wimmelt von 'gefährlichen Individuen'! Und hinter ihnen die Gefahr der Gefahren – das Individuum“. (Nietzsche 1971:173).

Vom „gefährlichen Individuum“ zum „Gefährlichen im Individuum“

Vom „gefährlichen Individuum“ war es dann zum „Gefährlichen im Individuum“ nur noch ein kleiner Schritt, der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert „flächendeckend“ vollzogen war. Daran ansetzend entwickelten sich medizinisch-psychiatrische, kriminologische, fürsorge- rische und sozialpädagogische Theorien und Methoden.

Während die eugenisch orientierte Psychiatrie und Sozialmedizin, für sich in Anspruch nahmen, die Entstehung des „Anormalen bzw. Abnormen“ in den „Anormalen“ und „Abnormen“ aufklären zu können und über effektive Methoden bzw. Verfahren für einen solche „Menschen vor sich selbst und die Gesellschaft vor ihnen schützenden“ Umgang zu verfügen, verhielt sich der gesamte institutionalisierte Erziehungsbereich, Schule und Anstaltserziehung, eher rezeptiv.

Die Hoffnung der Anstaltserzieher, mit der Herausnahme der Kinder/Jugendlichen aus dem sie verwahrlosenden Milieu, der Trennung von ihren „sittlich verdorbenen“ Eltern, ihrer „drohenden Verwahrlosung“ vorbeugen zu können und die bereits „eingetretene Verwahrlosung“ beheben zu können, hatte sich bei einer Mehrheit der „Zöglinge“ nicht erfüllt. Auch ein generalpräventiver Effekt ließ sich nicht feststellen. Auf die Idee, dass die „Mißerfolge“ der Zwangserziehung z.gr.T. von dieser selbst hervorgebracht wurden kamen sie nicht oder wehrten sie ab. Zu sehr waren sie, die Theologen und Pädagogen aus dem Bürgertum, davon überzeugt, dass ihr erzieherisches Handeln und seine Organisationsformen (totale Institutionen) ausschließlich dem Wohl der vernachlässigten und gefährdeten Kinder und Jugendlichen aus dem Proletariat diene, dass sie „brauchbare“ Menschen aus ihnen machen wollten. Wenn aber bei so vielen ihrer „Zöglinge“ ihre, wie sie glaubten, von christlichen und humanistischen Werten geprägte erzieherische Praxis nichts fruchtete, mussten die Gründe für das Scheitern bei den Kindern/Jugendlichen selbst zu suchen sein. Erklären konnten sie sich deren „unfassbares verdorbenes Wesen“ mit ihren überkommenen spekulativen theologischen und pädagogischen Sichtweisen aber nicht. Wissenschaftliche Aufklärung versprach ihnen nun die Psychiatrie und die nahmen die meisten Anstaltsleiter und Richter dankbar und mit wachsender Begeisterung an.

Wachsende Definitionsmacht der Psychiatrie in der Wohlfahrtspflege, der Kinder- und Jugendfürsorge

Ab 1895 erschien die „Zeitschrift für Kinderforschung mit besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Pathologie“. Sie wurde von einem Medizinalrat und „Irrenanstaltsdirektor“ zusammen mit J. Trüper, dem Direktor des renomierten Jenaer Erziehungsheimes und dem Rektor der Elberfelder Mädchenmittelschule herausgegeben. Anfangs noch überwiegend pädagogisch/sozialpädagogisch ausgerichtet, dominierte schon bald die psychiatrische Sicht auf die „Kinderfehler“. Der Jahrgang 1904 enthält Abhandlungen mit Titeln wie: „Psychopathische Minderwertigkeiten als Ursache von Gesetzesverletzungen Jugendlicher“, „Me-

dizin und Pädagogik“, „Schutz für Geistesschwache“, „Vererbung und erbliche Belastung in ihrer Bedeutung für Jugend- und Volkserziehung“, „Welche Bedeutung für die Schulhygiene hat die Psychologie und Psychopathologie der Entwicklungsjahre?“, „Über einige abnorme Erscheinungen im kindlichen Seelenleben“, „Zur anstaltlichen Behandlung unserer sittlich gefährdeten Jugend“, „Schwachsinn und Militärpflicht“. Als wichtige Fachliteratur wurden den LeserInnen der Zeitschrift folgende Bücher empfohlen: „Geistesstörung und Verbrechen im Kindesalter“, „Verhandlungen der IV. Schweizerischen Konferenz über das Idiotenwesen“, „Fibel für abnorme Kinder“, „Über abnorme Erscheinungen in der geistigen Entwicklung des Kindes“, „Über den angeborenen und früh erworbenen Schwachsinn“.

Um 1900 erschien das Fachblatt „Der Schularzt“. Die Schulärzte waren zwar i.d.R. keine Psychiater, eigneten sich aber eifrig psychiatrische Kenntnisse an und empfahlen sich der Jugendfürsorge als Ärzte mit einem am „jugendlichen Material“ geschulten unbestechlichen Blick für alle Formen des „Schwachsinn“. Einige Zitate aus dem „Schularzt“: Ohne ärztliche Beteiligung, werde „der pathologische Charakter vieler jugendlicher Vergehen und Verbrechen verborgen bleiben. Unter der Maske jugendlichen Leichtsinns, starker Sittenverderbnis oder häuslicher Verwahrlosung verdecken sich gar häufig Schwachsinn und sonstige psychische Abnormitäten. [...]. So bleibt z.B. bei dem häufigsten Vergehen, das die Kinder in Konflikt mit dem Strafgesetze und in Zwangserziehung bringt, dem Diebstahl, die inferiore geistige Beschaffenheit schwachsinniger jugendlicher Diebe oft um so eher unerkant, als nicht selten ein ganz besonderes Raffinement in der Ausübung der Diebstähle an den Tag gelegt zu werden scheint. Für die Fürsorgebehandlung eines solchen jugendlichen Kriminellen ist aber gerade die Erkennung der psychopathologischen Basis seines Verhaltens von ausschlaggebender Bedeutung.“ Die Schulärzte hätten die Möglichkeit, „alle jene Zöglinge, die schulpflichtig (auch fortbildungsschulpflichtig) sind, (...) ärztlich zu untersuchen und zu begutachten.“² Von einem Mannheimer Schularzt wurde in der „Mannheimer Vereinigung für Kinderforschung“ ein Referat „Über die gewohnheitsmäßigen Schulschwänzer und Vagabunden im Kindesalter“ abgedruckt. Darin sagte er: „Für die Gesellschaft bedeuten diese Kinder eine Gefahr: sie sind die Rekruten des Landstreichertums und die Anwärter des Verbrechertums. Die Neigung zum Schulschwänzen stellt oft die erste Äußerung eines antisozialen Charakters und das

² *Der Schularzt*, Jhg. 1906, S. 669 ff.

Frühstadium einer kriminellen Lebensführung dar. [...] Die Untersuchung hartnäckiger Schulschwänzer ergibt einen hohen Prozentsatz hereditär (erblich, M.K.) belasteter Individuen. Die Degeneration manifestiert sich häufig von vornherein durch einen egoistisch-antisozial gerichteten Trieb, so daß man wohl von dem 'geborenen Verbrecher' sprechen darf. Wir treffen hier den Schwachsinn, besonders auch den sog. Moralischen Schwachsinn, neurasthenische, psychasthenische, epileptische, hysterische Konstitutionen. (...) Für die Behandlung ist eine Durchforschung der äußeren Lebensumstände und des psychischen Zustandes in jedem Einzelfalle unerlässlich³. Gelingen das „Besserungswerk“ nicht, müsse das Kind/der Jugendliche geschlossen untergebracht werden. Für „Zwangszöglinge mit Hang zum Vagabundieren“ empfahl der Referent „das Verbringen auf Schulschiffe, wie sie in England und Frankreich für die Zwangserziehung nutzbar gemacht worden sind“⁴.

Das Beispiel des „schulärztlichen Dienstes“ zeigt, dass es um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu einer weitgehenden Psychiatisierung der Sozialmedizin gekommen war. Die Jahrgänge des „Schularztes“ sind ein wahres Gruselkabinett, in dem die Definitionsmacht der Psychiatrie über alle „Abweichungen“ proletarischer Kinder und Familien von den normativen Erwartungen der bürgerlichen Gesellschaft vorgeführt wird. Erwartungen, die als „heimlicher Lehrplan“ und Messlatte der angeblich „naturwissenschaftlichen Diagnostik und Klassifizierung“ der von ihrem Spezialistentum und ihrer Fachlichkeit absolut überzeugten Psychiater, zugrunde lagen.

1902 erschien der erste Jahresband der Sammlung „Juristisch-psychiatrische Grenzfragen“, herausgegeben von den Psychiatern Hoche und Bresler und einem Juristen. Hoche prägte in den 20er Jahren den Begriff der „Ballastexistenzen“ und befürwortete als einer der ersten Psychiater die „Vernichtung des unwerten Lebens“. Dass Hoche in einer Publikation im „rassehygienisch“ führenden J.F. Lehmanns Verlag (München) 1939 schrieb, die Psychiatrie sei eine „sehr schwierige Disziplin, die nur mit nüchternster Wissenschaftlichkeit nach Abstreifung aller vorgefaßten und mitgebrachten Meinungen gemeistert werden“ könne, (Hoche 1939: 8) und es ein „Grundirrtum“ sei, „daß seelische Störungen auf seelischem Wege entstünden, somit auch ebenso zu beeinflussen sein müßten, während sie in Wirklichkeit als Produkte eines kranken Hirnes, die ihren eigenen Gesetzen gehorchen, allen solchen

³ *Der Schularzt*, Jhg. 1907, S. 317 ff.

⁴ Ebenda.

Versuchen widerstehen“ (Hoche 1939: 21), zeigt, mit welcher Unbeirrbarkeit und Kontinuität dieses angeblich naturwissenschaftliche Denken die Psychiatrie in die Mittäterschaft der rassehygienisch motivierten Verbrechen des NS-Regimes geführt hat. In den ab 1902 erschienenen Bänden finden sich diverse Abhandlungen über die angeblich erblich bedingte „Verwahrlosung“ von Kindern und Jugendlichen. Der Psychiater Gaupp von der Univ. Heidelberg schrieb im Jahresband 1904: „Abnorme Charaktere werden häufig als abnorme Menschen geboren. [...] Die psychiatrische Erfahrung lehrt, daß ein Mensch, der aus rein endogener Ursache, also infolge krankhafter Veranlagung, geistig abnorm oder geisteskrank wird, in der Regel schon von früh auf gewisse Abweichungen von der Norm zeigt, Eigentümlichkeiten der äußeren Erscheinung und namentlich des inneren Wesens, die vielleicht scheinbar gering sind, dem Sachverständigen aber als wichtige Signale dienen können. Wir können heute sagen: Menschen, die in ihrer seelischen Beschaffenheit von der Norm, d.h. vom gesunden Durchschnittsmenschen eines Volkes und einer Zeit abweichen – solche Menschen sind entweder von Geburt an deutlich abnorm – hierher gehören die Idioten und Schwachsinnigen, – oder ihre Abnormität tritt erst allmählich mit der weiteren Ausbildung der Persönlichkeit stärker hervor. [...] Die Erfahrung lehrt uns die Zunahme der geistigen Anomalien und Störungen, die einer krankhaften Veranlagung entspringen; vor allem werden die Menschen immer häufiger, die zwar nicht eigentlich geisteskrank, aber von Haus aus andersartig, abnorm, minderwertig oder, wie man sich heute unter Betonung des endogenen Faktors ausdrückt, entartet sind. Die Entartung macht in unserem Volke zweifellos Fortschritte; sie gewinnt an Umfang und verrät ihre Anwesenheit immer mehr auch schon bei den Jungen und Jüngsten, deren Anomalie nicht durch die Stürme des Lebens, sondern durch das Erbteil der Eltern geworden ist. [...] Im deutschen Reich nimmt die Zahl der jugendlichen Verbrecher rapid zu. Die Zunahme ist eine weit raschere als die der allgemeinen Kriminalität. Und ferner: die Zahl der rückfälligen und der wiederholt rückfälligen Verbrecher ist in besonders raschem Aufstieg begriffen. Die Unverbesserlichen, aus denen sich die Gewohnheitsverbrecher rekrutieren, werden immer zahlreicher, die schweren Verbrechen, die in der Gesamtkriminalität relativ abgenommen haben, werden bei den Jugendlichen immer häufiger. Die Erfahrung der mit der Zwangserziehung beauftragten Anstalten sind recht trübe, die Erfolge der Rettungs- und Erziehungshäuser äußerst geringe“ (Gaupp 1904: 51).

Ab 1906 erschien die „Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des jugendlichen Schwachsinnns auf wissenschaftlicher Grundlage“.

Herausgeber waren der Leiter der Hamburger „Staatsirrenanstalt“, der Abteilungsleiter des neurologischen Instituts der Universität Frankfurt und wieder der Freiburger Psychiater Hoche. Zu den Mitherausgebern gehörten die führenden Psychiater Deutschlands, z.B. Binswanger.

Vogt, einer der Herausgeber, widmete sich in einem Vortrag auf dem „3. internationalen Kongress für Irrenpflege“ in Wien im Oktober 1908 der „Fürsorge, Pflege, und Unterbringung Schwachsinniger, Epileptischer und geistig Minderwertiger“ besonders der „Jugend der Individuen, wo die ersten Anfänge der Krankheit liegen“. Die Zeit sei reif für das wissenschaftliche „Hinabtauchen“ in das kindliche Seelenleben. Es habe sich gezeigt, „dass sich das Interesse diesen Dingen nicht nur zuwendete um des Studiums der kindlichen Verhältnisse willen, sondern um aus dem kindlichen Leben heraus die Zukunft eines einzelnen Menschen, einer Rasse, eines ganzen Volkes zu verstehen“. Und dann: „Auch die Tatsache jener erschreckend großen und wachsenden Durchsetzung der Bevölkerung aller Kulturländer mit psychopathischen Elementen musste aus dem Studium der kindlichen Psyche Anhaltspunkte gewinnen. Die Untersuchungen [...] konnten hierfür genaue Belege bringen.“ Sie konnten zeigen „wieweit Verbrechertum und Vagabondage, soziales Scheitern und antisoziales Verhalten mit ihren Wurzeln in Kindheit und Jugend und noch weiter in die ererbten Verhältnisse von Haus, Familie und Milieu zurückreichen“. Vogt umreißt in seinem Vortrag in vielen Passagen die Bedeutung der Psychiatrie als Leitwissenschaft für alle Probleme der Menschheit. Die Aufgaben des Psychiaters seien nicht nur „rein psychiatrisch“ gefasst. Die Psychiatrie bekomme „ihren höheren Wert durch ihre Beziehungen zu allgemeinen Fragen, durch die Pflege der Grenzgebiete“, vor allem aber durch ihre Bedeutung für die Aufklärung sozialer Probleme. Als soziales Problem bezeichnete Vogt den „Schutz der menschlichen Gesellschaft vor den Schwachen“. Ihre „Reizbarkeit, ihre Intoleranz gegen Alkohol, ihr ausgeprägtes Triebleben, ihre Unerziehbarkeit“ könne sie in „soziale Konflikte“ treiben. Es gehe aber nicht nur um den Schutz des einzelnen Bürgers vor den Schwachen, sondern auch um den „Schutz der Rasse“. Die Anstalten „in denen diese endogen minderwertigen Menschen, die sich dauernd zu einem freien Leben nicht eignen, untergebracht sind (erfüllen) auch den wichtigen rassenhygienischen Zweck, dass durch die Unterbringung dortselbst diese zur Vererbung minderwertiger Eigenschaften disponierten und die Rasse dadurch enorm gefährdenden, durch das Walten der Natur aber keineswegs zur Unfruchtbarkeit bestimmten Menschen von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden“. Die engsten Verbindungen habe die Psychiatrie aber mit der Fürsorgeer-

ziehung und der Jugendstrafrechtspflege, die durch das neue FE-Gesetz ausgeweitet und vertieft worden seien. Dabei gehe es um die wichtige Frage: „inwieweit ist das frühzeitige soziale Scheitern auf ein krankhaftes Moment des Seelenlebens zurückzuführen? Inwieweit also begegnen wir unter den jugendlichen Rechtsbrechern Individuen mit einer krankhaften psychischen Veranlagung? [...] Die jugendlichen psychopathischen Zustände, die uns im sozialen Konflikt entgegentreten, dürfen schon wegen ihrer allgemeinen Bedeutung an die Spitze der Angelegenheit gestellt werden. [...] Es handelt sich hier ja oft um das schwere, aber dankbare Problem, aus allen diesen Menschen noch ein brauchbares Material zu formen“. Nicht nur für die „extrasozialen“, den „geistig defekten Individuen, die „nie ein Verhältnis zur Sozietät gewinnen können“ und dauerhaft untergebracht werden müssen, sei der Psychiater zuständig. Der Rat des psychiatrischen Arztes sei „zum Nutzen für das Ganze“ auch dort unverzichtbar „wo mehr eine erziehliche und fürsorgliche Behandlung in Betracht“ komme. Vogt forderte eine obligatorische Beteiligung von Psychiatern bei der Einleitung von Fürsorgeerziehungsverfahren und bei der Durchführung der FE. Dabei gehe es um die Grundsatzentscheidung „ob geistig abnorm und ungeeignet zur FE“ oder „geistig abnorm und trotzdem geeignet zur FE“. Vogt fordert die Errichtung von Spezialheimen für die verschiedenen Gruppen und Schweregrade der „abnormen“ Kinder und Jugendlichen. „Betrachtet man heute das Insassenmaterial einer Schwachsinnigenanstalt, so ist das, was hier unter der Firma Schwachsinn zusammenläuft, in Wahrheit eine äußerst bunte Zusammenstellung der verschiedenartigsten jugendlichen geistig abnormen Zustände“. Zur Praxis referierte Vogt aus seiner eigenen Erfahrung: „Der Psychiater wird, das versteht sich von selbst, bei der außerordentlichen Vielseitigkeit der gestellten Aufgaben sich mit Lehrern, Juristen, sozialen Fürsorgern in die Arbeit teilen müssen, und deren Mitarbeit bald an diesem, bald an jenem Punkt auf das Lebhafteste begrüßen. [...] Gerade der Psychiater wird auf Grund seiner Kenntnis der Zustände dazu kommen, die ganze Angelegenheit als einen Bestandteil im sozialen Haushalt des Staates zu erfassen und als ein Problem in der Ordnung der Dinge der menschlichen Gesellschaft“ (Vogt 1909: 451). Den Psychiatern an den Universitäten und in der Praxis der Kliniken und Anstalten ging es darum die Psychiatrie zu einer „Leit-Wissenschaft zu machen“ und man muss ihnen bescheinigen, dass ihnen das, besonders in der Wohlfahrtspflege, der Jugendfürsorge und der Schule gelungen ist. Zwischen 1900 und 1914 hatten sie die Definitionsmacht über alles „Gefährliche im Menschen“ und über die von ihm angeblich ausgehenden „Bedrohungen“ für

den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft erlangt, bis hin zu ihren behaupteten „volkswirtschaftlichen Auswirkungen“.

Die führenden Psychiater wurden zu allen von Trägern und Verbänden der Jugendfürsorge, der Jugendstrafrechtspflege, des mächtig aufstrebenden „Hilfsschulwesens“ und der „Schul-Hygiene“ veranstalteten Tagungen, Kongressen und Fortbildungsveranstaltungen eingeladen. Den größten Einfluss hatten sie aber beim „Allgemeinen Fürsorge-Erziehungs-Tag“ (AFET) (heute „AFET e.V. – Bundesarbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfen“). Der AFET hatte sich aus dem Erfahrungsaustausch der Anstaltsleiter heraus zur Dachorganisation der Träger und zur Fachorganisation für alle Fragen der Heimerziehung entwickelt. Im Gründungsjahr 1906 veranstaltete er den ersten seiner großen deutschlandweiten „Fürsorgeerziehungstage“ in Breslau. Das Eröffnungsreferat hielt ein Psychiater, Direktor der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt zu Bunzlau. Er sprach über „Psychiatrische Gesichtspunkte in der Beurteilung und Behandlung der Fürsorgezöglinge“. Seine Ausführungen fasste er in „Leitsätzen“ zusammen, aus denen ich zitiere:

Unter den Fürsorgezöglingen finden sich eine erhebliche Zahl von psychisch minderwertigen, krankhaft veranlagten, in der Entwicklung zurück gebliebenen und abnorm gerichteten Individuen. Die Mitwirkung von psychiatrisch geschulten Ärzten an den Aufgaben der Fürsorgeerziehung ist deshalb unentbehrlich.

Die Provinzialfragebogen bei der Einweisung von Fürsorgezöglingen in die Anstalten sollen (nach dem Muster derjenigen, welche als Grundlage für die Aufnahme von Geisteskranken, Idioten etc. in die Heil- und Pflegeanstalten in Gebrauch sind) alle für die ärztliche Beurteilung erforderlichen Angaben enthalten.

Bei der Aufnahme in Anstalten sollen alle Zöglinge alsbald einer sorgfältigen, auch den psychiatrischen Gesichtspunkten Rechnung tragenden ärztlichen Untersuchung unterzogen werden; der Befund ist ausführlich schriftlich niederzulegen und von dem Anstaltsleiter zur Kenntnis zu nehmen.

An den größeren Erziehungsanstalten ist darauf Bedacht zu nehmen, dass eine sachgemäße Beobachtung und Behandlung vorübergehender psychopathischer Zustände stattfinden kann.

Dem Staate erwächst die Aufgabe Vorkehrung zu treffen, dass die mit der Fürsorgeerziehung berufsmäßig befassten Pädagogen etc., namentlich aber die Leiter der größeren Anstalten sich mit den Ergebnissen der einschlägigen Sonderforschungen und Erfahrungen auf pädagogischem, kriminalistischem, psychologischem und psychiatrischem Gebiete

vertraut machen. Neben der Förderung von Bibliothekszwecken wird die Einrichtung besonderer Unterrichtskurse ins Auge zu fassen sein.

Das spätere Schicksal und Ergehen der Fürsorgezöglinge soll zwecks Sammlung von Erfahrungen nach Möglichkeit im Auge behalten werden.

Es darf gehofft werden, dass es auf diese Weise, durch Ermittlung und Berücksichtigung etwaiger individueller Defekte gelingen werde, auch eine Anzahl derjenigen Fürsorgezöglinge, welche sich bei den bisherigen Verfahren als schwer oder garnicht erziehlich beeinflussbar erweisen, in ihrer Entwicklung zu fördern, zugleich aber auch von dem Gros der übrigen Zöglinge schädigende Einwirkungen fernzuhalten. Die Erreichung dieses Zieles würde einen erheblichen Gewinn für die öffentliche Wohlfahrt bedeuten und eine nicht unbeträchtliche Ersparnis an Nationalvermögen⁵.

Die Ausführungen dieses Psychiaters fanden auf dieser ersten „Vollversammlung“ der Heimerziehung in Deutschland große Zustimmung. Er wurde 1908 in den Vorstand des AFET berufen und neben ihm noch zwei weitere Psychiater.

Auf dem nächsten Fürsorgeerziehungstag 1910 in Rostock hielt der Direktor der „Potsdamer Provinzialanstalten für Epileptische, bildungsfähige Idioten bzw. Schwachsinnige und Minderwertige“ (so stellte er sich selbst den versammelten PädagogInnen vor), einen Hauptvortrag „Über die vom psychiatrischen Standpunkt aus zu erfolgende Behandlung der schwer erziehbaren Fürsorgezöglinge.“ Er bezeichnete diese von ihm so klassifizierten Jugendlichen als die „der erzieherischen Arbeit am meisten widerstrebenden Elemente“. Die in zahlreichen Bezirken durchgeführten „irrenärztlichen Untersuchungen“ an Fürsorgezöglingen hätten zweifelsfrei festgestellt, dass mindestens die Hälfte „nicht vollwertige“, „mannigfach defekte“ und „abnorme Individuen“ seien. Diese „Untersuchungen“ wurden in Preußen im Auftrag der Provinzregierungen durchgeführt. Sie konnten sich auf den vom Erziehungsministerium verordneten „Personalbogen“ beziehen, der für jeden der FE überwiesenen „Zögling“ bei der Aufnahme angelegt werden musste. In einer Rubrik konnten „Landstreichen“, „Betteln“, „Trunksucht“, „Unzucht“ angekreuzt werden. In der Rubrik „Gesundheitszustand“ konnte bei „Geistige Gesundheit“: „gesund“, „beschränkt“, „schwachsinnig“, „idiotisch“, „epileptisch“ angekreuzt werden. Auch bei „Körperlicher Gesundheit“ lag der

⁵ Zitiert nach: 100 Jahre AFET – 100 Jahre Erziehungshilfe. Bd. 1, 1906-2005. AFET-Veröffentlichung Nr 66/2006, Hannover.

Schwerpunkt auf „erblichen Missbildungen“: „Hasenscharte, entstellende Mäler, Verbildung der Geschlechtsteile pp.“ Aber auch „Verwachs, Buckel, Klumpfuß“ und alle möglichen „Sinnesfehler“, und organische Krankheiten wie Tuberkulose (Tbc) die damals auch als genetisch verursacht galten. Außerdem musste bei der Aufnahme der Kopf vermessen werden (phrenologische Untersuchungen): „Kopflänge (zu messen vom Anfang der Nasenwurzel zur Mitte des Hinterhaupthöckers) Kopfbreite (die größte lichte Weite der Kopfgrenzen von oben her visitiert) Kopfumfang“. Dazu gab es Anweisungen, welche Geräte für die Messungen benutzt werden mussten. Als bekannt wurde, dass diese Messungen auch von ErzieherInnen durchgeführt wurden, erreichten die Psychiater mit einem Protest bei den Behörden, dass sie nur von „ärztlichem Personal“ durchgeführt werden durften. Die Fragen nach Eltern und Geschwistern waren ebenfalls überwiegend eugenisch konnotiert.

Auch in der gesetzlich vorgeschriebenen Fürsorgestatistik für Preußen finden sich gleichlautende Rubriken. Die Statistik für das Jahr 1905 weist unter den 3653 Neuaufnahmen 678 sog. Psychopathen unterschiedlichen Schweregrades aus und dazu noch 1355 mit sog. „schlechten Neigungen“. Da die von Psychiatern im Auftrag der Fürsorgebehörden über mehrere Jahre im Zeitraum von 1906 bis 1912 durchgeführten Untersuchungen konstant einen Anteil von ca. 2/3 als „psychopathisch“ eingestufte Fürsorgezöglinge ausweisen, kann man davon ausgehen, dass sie auch die in der FE-Statistik als mit „schädlichen Neigungen Belasteten“ dazugerechnet haben, denn „Landstreicherei“, „Betteln“, „Trunksucht“, „Unzucht“, „Stehlen“ waren in ihrem Klassifizierungssystem Hinweise auf „Psychopathie“. Auf diese Untersuchungen also stützte sich der Potsdamer Psychiater in seinem Vortrag und auf seine zehnjährige Erfahrung „an einem größeren Material dieser mangelhaft Veranlagten und psychisch vielfach geschädigten Fürsorgezöglinge“. Die „Schwererziehbarkeit“ seiner „imbezillen und idiotischen Zöglinge“ habe nicht so sehr auf „Einbußen ihrer Verstandestätigkeit“ beruht, sondern auf ihren „mannigfachen Abweichungen im Empfindungs- und Gemütsleben“, die die „Entwicklung und Förderung dieser Defekte“ bewirken. Der Referent unterschied mehrere „Typen“ „psychopathischer Zöglinge“ mit jeweils unterschiedlichen Graden von Erziehbarkeit und illustrierte seine Klassifizierungen kasuistisch mit jeweils dazu passenden „Fällen“. Er berichtete auch von Erfolgen bei einigen seiner „Zöglinge“, die man „unter Berücksichtigung des so defekten und tiefstehenden Materials“ gewiß erfreut begrüßen könne. Voraussetzung für „eine wirkliche Besserung eines defekten und abnormen Individuums“ sei aber vor allem

anderen „die Krankheitseinsicht, das Zugeständnis krank gewesen zu sein und dementsprechend gehandelt zu haben. Diese Überzeugung von der eigenen krankhaften Unzulänglichkeit muss auch dem degenerierten Fürsorgezögling zu eigen geworden sein, wenn anders von Besserung und Heilung bei ihm die Rede sein soll“. Das konnte er von den „schwereren Fällen psychopathischer Minderwertigkeit“ nach seinen eigenen Beurteilungen aber kaum erwarten: „Diese verstehen die gewöhnlichen Erziehungsmaßnahmen, Vorschriften und Disziplinierungen nur noch zur Hälfte oder überhaupt nicht mehr. Sie sind ja selbst nicht Herr ihrer Besonderlichkeiten und Abnormitäten, vielmehr stehen sie ja selbst wie Sklaven unter der Herrschaft ihrer krankhaften Vorstellungen, Empfindungen und Willensäußerungen“. Als Konsequenz seiner Erfahrungen und „wissenschaftlichen“ Erkenntnisse, empfiehlt der Psychiater seinen pädagogischen ZuhörerInnen zuletzt die strikte Aussonderung der „schwereren Fälle von Minderwertigkeit“ aus den „gewöhnlichen Erziehungsanstalten“, da ihnen dort nicht geholfen werden könne: „Und nicht zu vergessen ist auch, dass die psychopathischen und hysterisch Degenerierten oft einen so unwiderstehlichen und dabei so bedenklichen Einfluss auf andere ausüben, die sie nicht so selten sich zur vollsten Abhängigkeit und Hörigkeit unterwerfen. Es gilt also auch, die gesunden Teile vor den pathologischen zu schützen! Die Erziehungsanstalt soll sich der leichteren Fälle getrost annehmen, bei diesen aber ebenfalls sorgsam auf alle Schwächen und auf alle Auffälligkeiten und alle Veränderungen im Wesen und Verhalten ihrer krankhaft beeinträchtigten Zöglinge achten“. Im Schlusswort betont Kluge mit Nachdruck, „dass die Arbeit des Arztes in allen diesen uns beschäftigenden Fragen angewiesen ist auf die Mitarbeit von Schule und Kirche. [...] Wo immer bisher Arzt und Erzieher sich zu gemeinsamen Besprechungen zusammengefunden haben, immer ist laut oder leise ärztlicherseits mit Freuden hervorgehoben worden, welch lebendiges Interesse psychiatrischen Gesichtspunkten gegenüber und welch ernstes Verlangen, Wissen und Können zu vervollständigen, auf der anderen Seite anzutreffen waren“. Von einem gegenseitigen Lernprozess zwischen Sozialpädagogik/Erziehungswissenschaft und Psychiatrie ist in diesem Verhältnis nie die Rede gewesen.

Nach dem Schlusswort des Psychiaters wurde vom Plenum des AFET folgende Resolution verabschiedet: „Die mit krankhaften Mängeln und Abweichungen auf geistigem Gebiete behafteten Fürsorgezöglinge sind möglichst frühzeitig durch eine sachverständige Untersuchung zu ermitteln und in zweifelhaften Fällen einer gründlichen psychiatrischen Beobachtung in geeigneten Beobachtungsstationen zu unterwerfen. Am

besten ist die Untersuchung bereits vor der Überweisung in die Fürsorgeerziehung vorzunehmen. Aber auch später erscheint die Herbeiführung einer solchen Untersuchung notwendig. Bei der Behandlung der bezeichneten Zöglinge soll die erzieherische Tätigkeit nach Möglichkeit im Vordergrund stehen. Sie kann aber der ärztlichen, psychiatrischen Mitwirkung nicht entbehren; diese wird in um so umfassenderer und eingehenderer Weise erforderlich, um je schwerere Defektzustände es sich handelt. Die leichteren Schwachsinnformen – Debilität und auch Imbezillität leichten Grades – können in den Erziehungsanstalten belassen bleiben, wofern diese für besondere Einrichtungen nach Art der Nebenklassen und Hilfsschulen Sorge tragen. Ebenso können Zöglinge mit leichteren nervösen und psychopathischen Erscheinungen unter Berücksichtigung ihrer speziellen Eigenart in den gewöhnlichen Erziehungsanstalten bleiben. [...] Diejenigen psychopathischen und dabei auch mehr oder weniger schwachsinnigen Zöglinge, welche nur unter großen Schwierigkeiten zu beeinflussen sind, die durch ihre Eigenart auf die leichteren Fälle von Minderwertigkeit und auf die gesünderen Elemente immer wieder ungünstig einwirken, sind in besonderen Erziehungsanstalten, sog. Zwischen- oder Verwahrungsanstalten unterzubringen“.

Im Bericht über diesen Fürsorge-Erziehungstag wird betont, „dass auch die anderen Referenten und Diskussionsredner, theologische und juristische, fast sämtlich zum Ausdruck (brachten), dass die Zusammenarbeit von Psychiatrie und Pädagogik für die FE unbedingt notwendig sei“ (Rein 1910: 82).

Es trifft sicher zu, dass der AFET die eher konservativen „Berufswarbeiter“ aus dem Bereich der Jugendfürsorge versammelte und ihre Interessen vertrat. Ein Blick in den 1. Jahrgang der 1910 gegründeten „Zeitschrift für Jugendwohlfahrt, Jugendbildung und Jugendkunde – Der Säemann“ zeigt aber, dass das eugenisch-psychiatrische Paradigma weit über den vergleichsweise engen Rahmen der Fürsorgeerziehung hinaus, das sozialpädagogische Denken dominierte. Die Zeitschrift wurde von der „Zentrale für Jugendfürsorge“ und dem „Bund für Schulreform“ gemeinsam herausgegeben. Diese Vereinigungen waren Sammelorte der von der bürgerlichen Jugendbewegung inspirierten ersten Generation von SozialpädagogInnen, von denen entscheidende Impulse für die „Reformpädagogik“ ausgingen. Die „Schriftleitung“ (die damals übliche Bezeichnung für Chef-Redakteur) hatte die erste Leiterin der „Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge“ in Berlin, Frieda Duensing, die als eine der GründerInnen der organisierten Jugendfürsorge gilt. Sie unterrichtete als Juristin an der von Alice Salomon gegründeten Berliner Sozialen Frauen-

schule das Fach Rechtskunde und übernahm 1919 die Leitung der Sozialen Frauenschule in München. Viele Beiträge im von ihr redigierten „Säemann“ zeigen, dass es in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg zu einer vom ganzen Spektrum der Jugendhilfe (konservativ bis fortschrittlich) mitbetriebene „Einverleibung“ des in der Jugendfürsorge gebräuchlichen Begriffs „Verwahrlosung“ durch den in der Psychiatrie gebräuchlichen Begriff „Psychopathologie“ gekommen war. Im 1. Jahrgang der Zeitschrift ging es bezogen auf die „Heimzöglinge“ hauptsächlich um die Frage „erziehbar“ oder „unerziehbar“. Der Psychiater Gruhle (während der NS-Zeit und in der frühen Bundesrepublik gehörte er zu den führenden seines Faches) schlug vor, die „Zöglinge“ nach folgenden Kategorien zu klassifizieren: „Unauffällig“ – „auffällig“, „sozialisierbar“ – „nicht sozialisierbar“. Einer kleinen Zahl von „Unauffälligen“ stünde in den Heimen eine sehr große Zahl von „Auffälligen“ gegenüber, die Gruhle so beschreibt: Es gibt „zahlreiche Jugendliche, die in ihrer Unermüdbarkeit, Rastlosigkeit, ihrem Tätigkeitsdrang die größten Schwierigkeiten bereiten. Jeder, der einmal in einer Anstalt gelebt hat, kennt diese finsternen, brutalen, rücksichtslosen, selbstbewußten Burschen, bei denen schon die plumpe Sprache, die gemeinen Ausdrücke, die ordinären Bewegungen, das völlige Fehlen jeder Selbstzucht viel Roheit und Ungezügeltheit beweisen. Es sind diese Jungen, die die Urheber der energischen Ausbruchversuche, der Meutereien usw. sind; sie verstehen es meist ausgezeichnet, sich unter den anderen Zöglingen, oft auch beim Personal, Autorität zu verschaffen und sind von den Jungen oft nicht weniger gefürchtet als von den Erziehern. Diese besonders veranlagten Jugendlichen, wir rechnen jene hinzu, die bei der gleichen Aktivität an Stelle der rohen Kraft, Gewandtheit und Verschlagenheit besitzen (besonders unter den Mädchen) – müssen von den übrigen Zöglingen durchaus getrennt werden. Es geht keineswegs an, diesen schwierigsten Teil des Materials mit den Bessern gleichsam verdünnen zu wollen: selbst einzelne solcher Aktiven, in allen Künsten des Verbrechens erfahrene Elemente, können unter ihren harmloseren Kameraden unglaubliches Unheil stiften“ (Kappeler 2000: 719). Der Text zeigt, dass Gruhle die sich häufenden und die Öffentlichkeit beunruhigenden Heimskandale seiner Zeit den „aktiven“ Jugendlichen zuschieben will. Diese „Typen“ seien kaum noch erziehbar und der Grund dafür, dass man am Erfolg der Erziehungsanstalten „fast verzweifeln“ müsse. Er forderte die „langdauernde Unterbringung dieser Elemente in besonderen Anstalten“ zum Schutz der Gesellschaft vor solchen „jugendlichen Verbrechern“ gegen die sie durch das Strafrecht und die Justiz nicht hinreichend geschützt werde. Der Psychiater Gruhle hält

diese Jugendlichen für nicht erziehbare und nicht behandelbare „geborene Verbrecher“. Behandelbar seien die „als eigentlich pathologisch sich erweisenden Kinder“, die Spezialheimen zugeführt werden sollten. Er schlägt drei „Anstaltstypen“ für die Durchführung der Fürsorgeerziehung vor, die die Möglichkeit der Abschiebung „ungeeigneter Elemente“ haben müssten. Die Entscheidung bei der Auswahl der Kinder/Jugendlichen für die unterschiedlichen Anstalten müsse dem „Irrenarzt“ obliegen. Gruhle referierte seine Vorschläge auf einer Diskussionsveranstaltung, zu der ein Anstaltsleiter aus Essen, ebenfalls Psychiater, „Ergänzungen“ vorschlug. Er plädierte für eine Kategorisierung der Kinder/Jugendlichen in „Erziehbare, sozial Verwendbare, Unerziehbare und sozial Unverwendbare“. Frieda Duensing, die die Veranstaltung leitete, fasste zusammen: „Lange haben wir mit mehr Herz als Kritik auch bei der Erziehung dieser schwierigsten Elemente den Satz befolgt: niemanden und nichts aufgeben! Diese schöne Maxime soll ihre volle Gültigkeit auch weiterhin als Regel für die Betätigung der menschlichen Liebe gegenüber diesen Unglücklichen behalten; sobald die Anwendung des Satzes die Gefährdung guter, gesunder, edler Teile der Menschheit in sich schließt, sollte ihr das Veto der Wissenschaft (das war die Psychiatrie, M.K.) und des Staatswohls mit aller Energie entgegengesetzt werden.“ In jedem Heft des „Säemann“ geht es um die Klassifizierung der Kinder und Jugendlichen und um die Kategorisierung der Heime. In Heft 11 heißt es nach längeren Ausführungen zu diesen Themen: „Da nach den zahlreichen, in der Literatur niedergelegten, wissenschaftlich einwandfreien psychiatrischen Untersuchungen der Fürsorgezöglinge, etwa die Hälfte dieser Jugendlichen psychisch abnorm ist, so läßt sich ohne Schwierigkeiten durch einfachen Austausch der Zöglinge die Gruppierung in Fürsorgeerziehungsanstalten bzw. Heilerziehungsanstalten durchführen. [...] Die Kosten für solche Anstalten würden gegenüber den ungeheuren Kosten der städtischen Irrenanstalten kaum ins Gewicht fallen, zumal eine nach modernen wissenschaftlichen und praktischen Gesichtspunkten betriebene Jugendfürsorge zweifellos zu künftigen Ersparnissen auf anderen Gebieten des städtischen Etats führen wird. Man scheue darum auch nicht die Sorge für eine ausgiebige psychiatrische Mitarbeit (Kappeler 2000: 719).

Der Fürsorge-Erziehungstag des AFET und der erste Jahrgang des „Säemann“ im Jahr 1910 markieren die endgültige freiwillige Anerkennung der Definitionsmacht der Psychiatrie über die Jugendfürsorge, die nicht widerwillig-resigniert sondern in Hochstimmung und mit Begeisterung im Sinne einer Verschwisterung erfolgte. Freilich handelte es sich

um zwei sehr ungleiche Geschwister. Die inzwischen gesellschaftlich aufgestiegenen Psychiater neigten sich huldvoll den armen Lazarussen der Anstaltserziehung von Kindern und Jugendlichen zu, die diese paternalistische Geste als eigene Aufwertung verstanden und dankbar entgegennahmen. Allerdings hatte die Psychiatrie mit ihrem angeblich naturwissenschaftlich und empirisch begründeten Klassifizierungssystem den Pädagogen auch eine umfassende Absolution erteilt: das schlechte „Material“ war Schuld am pädagogischen Scheitern. Mit der eugenisch-psychiatrischen Verlagerung des Gefährlichen und der von ihm ausgehenden Gefahren ins Innere ihrer „Zöglinge“ waren für die Konservativen in der Jugendfürsorge auch die auf Ausbeutung und Unterdrückung gegründeten „Verhältnisse“ der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, zu deren Profiteuren sie selbst, wenn auch in vergleichsweise bescheidenem Ausmaß, gehörten, aus der Kritiklinie einer Pädagogik genommen, die sich durch die ihr zugeführten Kinder und Jugendlichen eigentlich täglich mit der Klassenstruktur der Gesellschaft hätte konfrontieren müssen. Dass die, die diesen Blick hatten, wie Frieda Duensing und viele ihrer MitstreiterInnen, sich ebenfalls kritiklos vom psychiatrischen Blick auf Kinder und Jugendliche aus dem Proletariat bestimmen ließen, ihre eigenen Sichtweisen diesem klassifizierenden Blick anpassten, zeigt, wie ratlos und verunsichert das gesamte sozialpädagogische Feld dem „Verwahrlosungsphänomen“ gegenüberstand.

Von den wenigen Jahren der Weimarer Republik in die NS-Zeit

So ging diese Pädagogik an der Hand ihrer jüngeren, aber dennoch größeren Schwester Psychiatrie im sich „patriotisch“ gerierenden Mainstream in den 1. Weltkrieg und aus ihm wieder heraus in eine mit der „bedingungslosen Kapitulation“ völlig veränderte Welt, mit der sie sich in den kurzen Jahren der Weimarer Republik, vielen Angriffen ausgesetzt, nur widerwillig arrangierte, aber politisch nicht wirklich anfreunden konnte. Die Heimrevolten der 20er Jahre, die Debatten im Reichstag und im Preußischen Abgeordnetenhaus brachten die immer noch selben Anstaltsleiter und Vertreter der Fürsorgeerziehung in große Bedrückungen und Erklärungsnöte. Jugendliche in den Heimen pochten auf ihre Rechte in einer demokratischen Gesellschaft, wurden „aufsässig“, verweigerten mehr noch als schon immer Respekt und Gehorsam. Als die Nationalsozialisten 1933 dem „demokratischen und kommunistischen Spuk“ ein Ende bereiteten, atmeten die meisten Spitzenfunktionäre der öffentlichen und freien Träger und ihre Anstaltsleiter befreit auf, be-

grüßten freudig und voller hochgestimmter Erwartungen an die Rückkehr von Autorität und Ordnung die „neue Zeit“ und machten unverdrossen auf ihren inzwischen eingefleischten Wegen der eugenisch-psychiatrischen Klassifizierung weiter.

In den Jahren vom Beginn des Krieges bis etwa 1920 war eine zweite Generation von Psychiatern herangewachsen, die auf den Schultern der ersten mit weiter zugespitzten psychiatrischen Klassifizierungen und unverhohlenen bevölkerungspolitischen Ambitionen deren verhängnisvollen Weg der Ausgrenzung und Diskriminierung von Kindern, Jugendlichen und Familien weiterbetrieben. Alle Menschen, die nach ihren Kriterien der Gesellschaft keinen Nutzen brachten, lediglich Kosten verursachten, „Schädlinge“ und „Parasiten“ am „deutschen Volkskörper“ waren, sollten mit zunehmend radikaler werdenden Beurteilungen und Methoden von der „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen werden. Zu denken, diese Sprache und diese Methoden der Diskriminierung und Ausgrenzung seien erst von den Nationalsozialisten entwickelt und praktiziert worden, ist eine in der Sozialen Arbeit heute immer noch verbreitete Täuschung. In Wirklichkeit war diese ganze sozialrassistische Begrifflichkeit bereits in den frühen 1920er Jahren unter wesentlicher Beteiligung von Psychiatrie und Wohlfahrtspflege voll entwickelt und wurde ständig radikalisiert. Die sog. Schutz- und Trägermächte der Sozialen Arbeit, die christlichen Kirchen und Verbände, die liberal-humanistischen Zusammenschlüsse, die sozialistischen Parteien und Verbände setzten der eugenisch-rassehygienischen und bevölkerungspolitischen Radikalisierung nicht nur nichts entgegen, sondern beteiligten sich in der Gestalt bedeutender RepräsentantInnen daran. So wurden sie zu Wegbereitern der eine radikale „Auslese“ betreibenden NS-Bevölkerungspolitik.

Nach dem 1. Weltkrieg hatte der Psychiater Werner Villinger, ein Angehöriger der 2. Generation, einen bestimmenden Einfluss auf die Jugendwohlfahrtspflege. An seinem Beispiel will ich die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Psychiatrie während der kurzen Epoche der Weimarer Republik, ihre reibungslose Weiterführung im NS-Staat und ihre ungebrochene Fortdauer in der Bundesrepublik bis in die späten 70er Jahre darstellen.⁶

⁶ Die folgenden Ausführungen über Villingers Tätigkeit in der Hamburger Jugendbehörde beziehen sich im Wesentlichen auf Baumann and al. (1994). Die nicht im einzelnen nachgewiesenen Zitate sind alle aus dieser Studie.

Villinger übernahm 1920 die neu eingerichtete Kinder- und Jugendpsychiatrische Station an der Universität Tübingen. Am 1. Januar 1926 wurde er Leiter der ärztlichen Abteilung des Hauptjugendamtes Hamburg und hatte daneben die Funktion eines beratenden Oberarztes an der psychiatrischen Universitätsklinik. Schon ein Jahr später hatte Villinger zwei hauptamtliche psychiatrische Assistenten. Seine Aufgabe beschrieb er als „möglichst frühzeitige Erfassung von anormalen Erscheinungen“ bei Kindern und Jugendlichen.

1926 hielt er auf der in Hamburg stattfindenden „Reichsgesundheitswoche“ einen Vortrag, in dem er eine „radikale Bekämpfung der psychischen Degeneration“ forderte. Es müsse gelingen, die „Erzeugung voraussichtlich von vornherein minderwertiger Geschöpfe zu verhüten“. Er forderte die „künstliche Unfruchtbarmachung“ und bezeichnete die Sterilisation als „harmlosen, in seinen subjektiven Folgen ganz unbedenklichen Vorgang“. „Künstliche Unfruchtbarmachung“ ist ein Zitat Villingers und war die verdeckende Bezeichnung für Zwangssterilisation durch einen medizinischen Eingriff in die eigentlich gesetzlich geschützte „Unversehrbarkeit des menschlichen Körpers“.

1928 veröffentlichte er sein eugenisches „Programm“ für die Jugendfürsorge in einer Festschrift des Hamburger Senats „Zur neunzigsten Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte“, die in Hamburg stattfand. Detailliert beschrieb er darin seine Aufgaben als Psychiater:

„1. Beratung des Amtes in allen die psychische Hygiene im weitesten Sinne (einschließlich Heilpädagogik) betreffenden Angelegenheiten und Problemen,

2. Untersuchung und gegebenenfalls Behandlung der „psychisch abwegigen einschließlich aller schwererziehbaren Zöglinge und Schützlinge des Amtes,

3. Aufstellung eines Heilplanes bzw. Angabe eines Heilerziehungsweges für alle durch das Jugendamt oder die Fürsorgeerziehungsbehörde in Fürsorgeerziehungsanstalten, Sonderheimen, Pflege-, Dienst und Lehrstellen unterzubringenden abnormen Kindern und Jugendlichen,

4. Auswahl der jeweils geeignet erscheinenden Anstalten bzw. Heime,

5. Fachärztliche Überwachung der so Untergebrachten, ihrer Nachuntersuchung und Nachbehandlung,

6. Aussonderung „praktisch Unerziehbarer“ und ihrer Überleitung in Sonderanstalten,

7. Leitung einer Beobachtungsabteilung als eines psychiatrisch-psychologischen Klärbeckens und einer psychiatrisch-neurologischen Krankenstation,

8. Ausbildung und Unterweisung der im Amtsbereich (einschließlich Amtsanstalten) mit abnormen Kindern und Jugendlichen in Berührung kommenden Beamten und Angestellten über die wichtigsten einschlägigen Kapitel aus der Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, der Heilpädagogik und der sozialen Psychiatrie,

9. Auswertung der gemachten Erfahrungen in Form von Denkschriften, Kursen, Vorträgen und wissenschaftlichen Arbeiten.“ (Villinger 1928: 317). Im selben Beitrag heißt es weiter: „Die Zahl der psychisch Abnormen (einschließlich der durch psychische Fehlentwicklungen, Neurosen und dgl. schwer erziehbar Gewordenen) unter den Aufnahmen ist prozentual eher größer als die Zahl der körperlich Kranken oder Defekten. Ferner stellt die psychische Infektion bzw. Schädigung, die z.B. von frühsexualisierten Kindern, von Homosexuellen, Prostituierten, gewissen Formen von Psychoneurosen, Epilepsien und beginnenden Psychosen ausgehen können, für die übrigen, doch zum großen Teil auch psychisch recht labilen Zöglinge eine weit größere und folgenschwerere Gefahr dar als die körperlichen Infektionskrankheiten“ (Villinger 1928: 317). Villinger bekräftigte die Notwendigkeit der maßgebenden Mitarbeit von Psychiatern in den Jugendämtern und Erziehungsanstalten mit der wissenschaftlichen Arbeit seiner Vorgänger. Deren „psychiatrische Untersuchungen an Fürsorgeerziehungszöglingen (hätten) einst den starken Anstoß zur Vertiefung des Fürsorgeerziehungswesens zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit den jugendlichen Verwahrlosten überhaupt und zur Entwicklung der Heilpädagogik“ gegeben. Er berief sich auf die vor 1914 durchgeführten Untersuchungen, wonach 50-70 % der Fürsorgezöglinge „anlagemäßig abnorm“ seien. Nur dem geübten Auge des Psychiaters würden die ersten Anzeichen der Abnormalität, die „feinen Abweichungen von der Norm“ auffallen. In seinem Beitrag beklagt sich Villinger über die schweren Belastungen, die die Arbeit eines Psychiaters in der Jugendfürsorge mit sich bringe: „Die Schwierigkeiten [...] beruhen zueinem großen Teil darauf, daß die zu Untersuchenden eine solche Untersuchung nicht nur nicht wünschen, sondern sich vielfach dagegen sträuben. Eine solche ablehnende Haltung trifft für mindestens die Hälfte der Fälle zu. Es darf hinzugefügt werden, daß die psychiatrische Untersuchung an sich schon wesentlich anstrengender für den Arzt ist als diejenige des Körpers oder selbst des Nervensystems (die übrigens stets vom Psychiater gleichfalls vorgenommen wurde), daß sie aber bei einer

derart abwehrenden Haltung doppelt mühsam wird“ (Villinger 1928: 317). Villinger formulierte für die ErzieherInnen und LehrerInnen in den Heimen und Anstalten Richtlinien für ihre Eintragungen in die von ihnen über die Zöglinge zu führenden Beobachtungsbögen. Diese Richtlinien, schreibt er, setzten das Erziehungspersonal bei der „Niederschrift ihrer fortlaufenden Beobachtungen“ in den Stand, „auf psychologisch-psychiatrische Erscheinungen zu achten und darüber in zweckmäßiger Weise Aufzeichnungen zu machen, die als Unterlagen für die Untersuchung dienen können.“ Und weiter: „Als eine für die Anstalten besonders wertvolle Tätigkeit des Psychiaters gilt die Aussonderung praktisch Un-erziehbarer, d.h. mit den Mitteln der Fürsorgeerziehungsanstalten oder der betreffenden Anstalt nicht oder nicht mehr förderbaren Zöglinge. Bisweilen handelt es sich hierbei um psychisch besonders labile Individuen, die zu psychogenen Reaktionen neigen (Haltlose, Erregbare, Degenerativ-hysterische), meist um Schwachsinn höherer Grade, gelegentlich um Geisteskranke (Schizophrenie, leicht Manische oder Depressive), vereinzelt um besonders schwierige Psychopathen mit sexueller Triebhaftigkeit oder sexuellen Perversionen.“ (Villinger 1928: 317). Villingers verhängnisvoller Einfluss ging über den Bereich der Heim- und Anstalts-erziehung weit hinaus: „Die Berufsberatungsuntersuchungen für die zur Schulentlassung kommenden Hilfsschüler, die Tätigkeit als Sachverständiger vor der Vormundschaftsbehörde und vor dem Jugendgericht, die Beratung der in den Arbeitslehrwerkstätten für Berufsschwache (Hilfsschüler) Auszubildenden [...] Die zur Schulentlassung kommenden Hilfsschüler und Sitzenbleiber werden von der Abteilung für Wanderer-Arbeitsfürsorge des Jugendamtes erfaßt und vor der Arbeitsvermittlung dem Psychiater vorgestellt aus der Erwägung heraus, daß es sich hier durchweg um Abnorme (meist Debile) handle. Außer der Intelligenz, die übrigens bei den Kindern außerordentlich verschiedene Grade aufweist, ist bei der Untersuchung besonders auch die charakterliche Seite, die gerade bei der Verwendung solcher Debiler nachher oft ausschlaggebend wird, in Betracht zu ziehen und ein Urteil darüber zu gewinnen, ob eine Lehre (in sehr seltenen Fällen!) noch möglich ist, ob eine und welche ungelernete Arbeit in Frage kommt oder ob 'Anlernung' – entweder in den dafür eingerichteten 'Arbeitslehrwerkstätten des Jugendamtes' oder in geeigneten Privatbetrieben – geboten erscheint. Mitunter muß aber auch die Notwendigkeit der Überführung in eine Schwachsinnigenanstalt festgestellt werden oder die Notwendigkeit der Schutzaufsicht bzw. Fürsorgeerziehung“ (Villinger 1928: 317).

1928 äußerte Villinger gegenüber dem Direktor des Jugendamtes: „Die Unterwertigen stellen für die Gesellschaft nicht nur eine schwere finanzielle Belastung dar, sondern sie bilden für sie auch eine große Gefahr als Kriminelle, Prostituierte, Geisteskranke, Schwachsinnige. Dem Gedanken an die Verminderung der Fortpflanzung solcher biologisch unterwertiger Individuen, bei denen [...] in einem hohen Prozentsatz abnorme Nachkommenschaft zu erwarten steht, liegen also nicht nur medizinische, sondern auch sozialhygienische Forderungen zu Grunde.“ Das Deutsche Reich müsse mehr auf Qualität als auf Quantität im Bevölkerungsaufbau achten: „Die ganze Sozialpolitik und soziale Fürsorge bleibt ein stümperhaftes Herumdoktern an den Symptomen, solange man es nicht unternimmt, das Übel kausal zu bekämpfen, d.h. die Erzeugung lebensuntauglicher Individuen nach Möglichkeit einzuschränken.“ 1929 schrieb er bezogen auf die „absolut endogen Unerziehbaren“, dass dieses Problem in Zukunft vom Eugeniker gelöst werde. 1930 erstellte Villinger nach ausführlicher Inspektion aller von der Hamburger Jugendbehörde belegten Heime eine Liste mit „Heimkategorien“, darunter Sonderheime- und Anstalten für „Psychopathen, Neuropathen und Schwachsinnige“.

Daß Villingers erbbiologisch-rassehygienischen Auffassungen auch außerhalb des Jugendamtsbereichs in Hamburg von den freien Trägern der Jugendwohlfahrt übernommen wurden, zeigt ein Beispiel aus der Gefangenenfürsorge. In ihrem Praxisbericht „Gezeichnete X“, der 1930 im Verlag des „Rauhen Hauses“ veröffentlicht wurde (Illustriert mit Bildbeilagen von Käthe Kollwitz), berichtet die Verfasserin von einem sie tief beeindruckenden Gespräch mit einem Psychiater, der der Diktion nach Villinger hätte sein können. Der „Professor“: „Also sehen Sie: alle Arbeit an Psychopathen, Sexualverbrechern, Schwerbelasteten erscheint mir wie die Arbeit eines Menschen, der, während der Wasserhahn in Strömen den Boden überflutet, den Fußboden aufwischt, anstatt erst den Wasserhahn abzdrehen. [...] Sie und alle, die sich mit diesem Problem beschäftigen, sehen doch hilflos zu, wie der Strom der Asozialen, Kriminellen anschwillt, wie die Gefängnisse und Zuchthäuser, Irrenhäuser und Bewahrungsanstalten sich füllen, wie wertvolles Menschenmaterial in oft erschütternder Sisypusarbeit sich vergeblich müht, wie heilpädagogischer Einfluß versagt, wie der Staat belastet wird auf Kosten gesunden Menschenmaterials – kurz, sie drehen den Hahn nicht ab, sondern lassen den Strom der Belasteten anschwellen ins Uferlose! [...] Es steht fest, daß die meisten Gewohnheits- und Sexualverbrecher aus erblich belasteten Familien stammen, und daß von ihnen auf dem Wege der Vererbung asoziale Anlagen weitergegeben werden. Die biologische Forschung ist

hinreichend fortgeschritten, um diese Behauptung zu stützen und praktische Maßnahmen, die von ihr ihren Ausgang nehmen, zu rechtfertigen. Die ungeheure soziale Aufgabe, die Deutschland zu lösen hat, besteht darin, Mittel und Wege zu suchen, um die Vererbung asozialer und krankhafter Veranlagungen nach Möglichkeit einzuschränken. Operative Eingriffe sind bei Gewohnheitsverbrechern und Sexualverbrechern die einzigen und ungefährlichen Mittel. Wenn man, wie bekannt, einen solchen der bloßen Rassenveredelung dienstbar machen will, so sollte man dies um so mehr tun zum Schutz gegen verbrecherische Vererbung“. Seiner Gesprächspartnerin empfiehlt er, „den Belasteten zu überzeugen, daß in seinem Falle eine derartige Maßnahme das einzige Heilmittel ist.“ Das Gespräch mit dem Psychiater hatte sie vollkommen überzeugt: „Mir wurde es zur heiligen Gewißheit, daß durch das Überhandnehmen der minderwertigen, kriminell belasteten Nachkommenschaft das öffentliche Wohl, ja der Staat selbst in Gefahr gerät. Für solchen Fall muß dem Staat das 'Notstandsrecht' zugestanden werden, kraft dessen er in die Sphäre des einzelnen, sogar in dessen körperliche Integrität eingreifen darf. Vom Standpunkt der Sittlichkeit wäre diese Handhabung nicht zu beanstanden, wohl aber ist es unsittlich, zu dulden, daß jemand wissentlich die ganze Gesellschaft durch Erzeugung minderwertiger Kinder in Gefahr bringt oder seine Mitmenschen durch Sittlichkeitsverbrechen in Angst und Schrecken versetzt. [...] Ja, hatte der Arzt nicht recht mit seiner Forderung, das Gift der ererbten Triebe aus dem Menschen zu entfernen?“ (Schucht 1930: 467).

Villinger schrieb 1933, auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Deutschland über „exogene und endogene“ Arbeitslosigkeit: Die ganz große Mehrheit der in der Arbeitslosigkeit kriminell werdenden Jugendlichen gehöre zu den „endogen“ Arbeitslosen, die „alle Symptome des Infantilismus: Lügen, Unehrlichkeit, Frechheit, Faulheit, Unzuverlässigkeit und andere Psychopathieformen“ zeigten. Die Jugendlichen würden von ihren „häuslichen Verhältnissen, die der „erbbiologischen Unterwertigkeit“ ihrer Eltern geschuldet sei, in ihrer „Arbeitsscheu“ bestärkt. Dem müsse mit eugenischen Maßnahmen begegnet werden, „die das A und O jeder wirksamen Verbrechensbekämpfung und Wohlfahrtspflege“ seien. Vor allem aber gehe es um die „Verhinderung der Fortpflanzung und Vermehrung der biologisch Unterwertigen“. Ebenfalls 1933 forderte er ein Zurück zu den „Grundsätzen der Zucht, der Autorität, der Einfügung des Einzelnen in das Ganze, der Gewöhnung an Arbeit und Pflichterfüllung“.

Zur NS-Staatsdoktrin

Man kann Villinger nicht vorwerfen, dass er diese „Grundsätze“ 1933 veröffentlichte, um sich den an die Macht gekommenen Nationalsozialisten zu empfehlen. Er war kein „Wendehals“, sondern von seinen Auffassungen überzeugt und freute sich darüber, dass seine von ihm schon seit langem vertretenen Sichtweisen und Forderungen im NS-Regime zur Staatsdoktrin geworden waren. Er konnte sich in seinen sozialassistischen Auffassungen in vollem Umfang bestätigt fühlen und entsprechend begeistert wurde der NS-Staat von ihm und allen, die so dachten wie er, begrüßt. Sein größter Triumph war der Erlass des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ des sog. Zwangssterilisierungsgesetzes, am 14.6.1933, das am 1.1.1934 in Kraft trat. Im November 1933 schickte Villinger an alle Abteilungen und Einrichtungen der Hamburger Jugendhilfe ein Rundschreiben, in dem es heißt: „Alle der Sterilisierung bedürftigen Fälle / Zöglinge, Schützlinge, Mündel als auch deren Mütter und Väter werden unter Vorlegung der betreffenden Akte [...] der ärztlichen Abteilung mitgeteilt, die darüber zu entscheiden hat, ob eine Weitermeldung an die Gesundheitsbehörde zu erfolgen hat. [...] Ein besonderes Augenmerk ist auf diejenigen Fälle zu richten, die in absehbarer Zeit aus der Anstaltserziehung entlassen werden und die Erzeugung erbkranker Nachkommenschaft befürchten lassen, sowie auf diejenigen, welche nur oder vorwiegend deshalb in Anstaltserziehung zurückgehalten werden, weil dadurch unerwünschte Fortpflanzung verhindert wird. Auch solche Fälle sind namhaft zu machen, die den Dienststellen des Jugendamtes (einschließlich der Anstalten und Heime etc.) aus den letzten Jahren als sterilisierungsbedürftig bekannt sind, auch wenn sie sich bereits nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes befinden, ihre Sterilisierung aber an Hand der Akten begründet erscheint.“ Villinger hatte die Hamburger Jugendbehörden auf die Zwangssterilisierung von Kindern und Jugendlichen umfassend vorbereitet, so dass sofort damit begonnen werden konnte, als das Gesetz am 1. Januar 1934 in Kraft trat.

Er selbst ging genau an diesem Tag als Chefarzt an die v. Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel. Sein wissenschaftlicher Ruf und seine Erfahrungen als eugenischer Praktiker in der Jugendhilfe hatten die Leitung dieser bedeutenden diakonischen Anstalt und Ausbildungsstätte zu seiner Berufung nach Bethel bewogen. Villinger machte die Anstalt zu einem Zentrum der Sterilisierungspraxis. 1937 gab er zu Protokoll: „Bei 750 durchgeführten Sterilisierungen haben wir keine nachteiligen Folgen körperlicher oder psychischer Art beobachtet. Bei FE-

Erziehungszöglingen besitzen wir die Erfahrung über einige hundert Fälle (nur männlich) und haben nie gesehen, daß ernstliche Folgen aufgetreten sind.“ (Castell 2003: 467). 1934 schon hatte er auf dem Allgemeinen Fürsorgeerziehungstag des AFET, gesagt: „Wer in der Alltagsarbeit immer wieder die Erfahrung machen mußte, daß aus Schwachsinnigen- und Trinkerfamilien Fürsorgezöglinge besonders häufig hervorgehen und viele Kinder früherer FE-Zöglinge wieder fürsorgeerziehungsbedürftig werden sah, der hat gerade im Hinblick auf die Fürsorgeerziehung nicht anders gekonnt, als sich seit Jahren für das Zustandekommen eines Steriisierungs-gesetzes [...] mit Eifer und Nachdruck einzusetzen.“⁷ Villinger verstand sich als gläubiger Christ im Sinne des „positiven Christentums“. In der Verbandszeitschrift „Innere Mission“ wurde 1935 sein Vortrag „Sittlichkeit als Grundlage der Volksgesundung“ publiziert. Darin schreibt er, dass der Nationalsozialismus einen „Sturmwind neuer Hoffnung“ für das deutsche Volk gebracht habe, mit dem „positives Christentum und hohe sittliche Ideale“ wieder Auftrieb bekommen hätten. Dazu zählte er „Blut und Rasse“. Das „deutsche Sittlichkeitsempfinden“ sei „blutsmäßig“ bestimmt und bei den Germanen schon rein ausgeprägt gewesen, in der Weimarer Republik aber missachtet worden: „Mit Schaudern denken wir an die Jahre nach dem Krieg zurück [...] Fortschrittsglaube, Freihandel, Frauenemanzipation, Pazifismus, Koedukation, Gleichheit aller Menschen, Aufklärung, Nacktkultur, vor allem aber 'Freiheit', und diese wieder am uneingeschränktesten auf dem Gebiete der 'Liebe' – wir kennen alle diese Schlagwörter und Bestrebungen, die in jener Zeit die Köpfe [...] verwirrten. [...] Bis endlich der langersehnte Umschwung kam und mit ihm biologisch fundiertes Denken und Handeln beim Staat und von da aus auch bei unserem ganzen Volk seinen Einzug hielt.“⁸ Villinger hielt diesen Vortrag als Vertreter Bethels auf der Jahresversammlung der „Christlichen Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung“. Villinger vertrat Bethel im „Ständigen Ausschuß für Fragen der Rassenhygiene und Rassenpflege“. Ab 1937 war er nebenamtlicher Richter am Erbgesundheitsgericht beim Oberlandesgericht in Hamm. 1937 wurde er Mitglied der NSDAP. An seinen ehemaligen Chef Friedrich von Bodelschwingh schrieb er im November 1945, Betheler Ärzte hätten ihn zu diesem Schritt geraten, weil „man einem so großen und zu

⁷ Vgl. Wilkes, J., Wie erlebten Jugendliche ihre Zwangssterilisation in der Zeit des Nationalsozialismus. Aus dem Bericht eines verantwortlichen Arztes. In: *Der Nervenarzt*, Jhg. 2002 Nr. 73 S. 1055 ff

⁸ In: *Innere Mission*, Nr. 8/9 1935.

einem guten Teil nationalsozialistisch gewordenen Ärztekollegium wie dem von Bethel nicht länger zumuten könne, einen Nicht-Pg als Chefarzt zu haben.“⁹ Wieviele Menschen dort insgesamt der Sterilisierungspraxis zum Opfer fielen, ist m.W. bis heute nicht ganz aufgeklärt worden. Ernst Klee hat nachgewiesen, das unter Villingers Leitung bis September 1936 schon 2854 BewohnerInnen Bethels als „erbkrank“ an die mit der Durchführung des „Zwangssterilisierungsgesetzes“ beauftragten Gesundheitsämter gemeldet wurden. (Klee 2003: 641).

Am 1. Februar 1940 wurde Villinger als Ordinarius für Psychiatrie und Nervenheilkunde an die Universität Breslau berufen. Auch in Breslau war er Richter am Erbgesundheitsgericht. Außerdem war er im Rang eines Oberstarztes nebenbei als Wehrmachtspanychiater tätig. Auf zwei Listen mit „Gutachtern“ für die Euthanasieaktion T4 wird Villingers Namen geführt. Er hat zeitlebens bestritten in dieser Funktion tätig gewesen zu sein.

Kontinuität des eugenischen Denkens in der Kinder - und Jugendhilfe nach 1945

Trotz seiner tiefen Verstrickungen und seiner Täterschaft während des NS-Regimes, konnte Villinger seine Karriere nach 1945 ohne Verzögerung fortsetzen: 1946 Direktor der Universitäts-Nervenklinik in Marburg – 1949/50 Dekan der medizinischen Fakultät – 1952 Auszeichnung mit dem Großen Bundesverdienstkreuz – 1951-53 Präsident der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater – 1952 Mitautor des damaligen Standardwerkes „Lehrbuch der Nerven- und Gemütskrankheiten“, das von dem führenden NS-Psychiater Hans Walter Gruhle herausgegeben wurde¹⁰ – 1955/56 Rektor der Marburger Universität – 1959 Ehrendoktorwürde der juristischen Fakultät der Universität Hamburg – 1958 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sexuallforschung – 1961 wurde Villinger vom Deutschen Bundestag als Gutachter in den Aus-

⁹ Zitiert nach Klee (1987), Was sie taten – Was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am Kranken- oder Judenmord, S. 170, Frankfurt/Main. Der Brief Villingers an Bodelschwingh, nebst einem weiteren mit ähnlichem Inhalt, befindet sich im Hauptarchiv der v. Bodelschwingschen Anstalten unter der Archivnummer 2/33-529. Pg war die umgangssprachliche Abkürzung für „Parteigenosse“ und bezog sich immer auf ein Mitglied der NSDAP, da im NS-Staat nur diese Partei zugelassen war.

¹⁰ Sein 1943 erschienenes Buch *Grundriss der Psychiatrie* war ein Standardwerk für die Diagnostik zur Feststellung der „Sterilisierungsbedürftigkeit“ und enthält einen „Leitfaden“ für Ärzte zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (Grule 1943).

schuß für „Wiedergutmachung“ berufen. In dieser Funktion setzte er den Begriff „Entschädigungsneurose“ durch, der dazu führte, dass die ca. 400 000 im NS-Staat zwangssterilisierten Frauen und Männer nicht als Opfer des NS-Regimes anerkannt wurden und keine Entschädigung erhielten. Kurz darauf, am 3. Mai 1961, berichtet der „Spiegel“ über Villinger als T4-Gutachter. Am 26. Juli 1961 wird Villinger wegen dieser Vorwürfe durch das Amtsgericht Marburg vernommen. Am 8. August 1961 verunglückt er tödlich bei einer allein unternommenen Bergwanderung in den österreichischen Alpen. An der Universität Marburg vermutete man Selbstmord. Erst 1998 erklärte der Bundestag auf Betreiben der Grünen das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ für rechtswidrig und „entschädigte“ die zu diesem Zeitpunkt noch ca. 12 000 Überlebenden mit einer Rente von 250,- DM.¹¹

Villinger hatte nach 1945 als „Sachverständiger für Fragen der Erziehungsfürsorge“ bei der 1949 gegründeten „Arbeitsgemeinschaft für Jugendfürsorge und Jugendpflege“ (AGJJ, heute AGJ) beim AFET und beim „Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge“ (DV), den drei führenden Dachorganisationen der Sozialen Arbeit in Deutschland, anknüpfend an seine Tätigkeit in der Jugendhilfe der Stadt Hamburg bis Ende 1933, wieder erheblichen Einfluss. Seine Definition von „Verwahrlosung“ als eine „durch psychische Anomalien bewirkte abnorme charakterliche Ungebundenheit und Bindungsunfähigkeit, die auf eine geringe (oder geringer gewordene) Tiefe und Nachhaltigkeit der Gemütsbewegungen und Willensstrebungen zurückgeht und zu einer Lockerung (oder Unterentwicklung) der inneren Beziehungen zu sittlichen Werten führt“, war unbestritten. Sie wurde ins „Fachwörterverzeichnis für Jugendwohlfahrtspflege und Jugendwohlfahrtsrecht“ aufgenommen, das der AFET 1955 herausgab. Die Jugendämter, Jugendgerichte und Vormundschaftsgerichte orientierten sich in ihren Entscheidungen zur Heim- und Fürsorgeerziehung ganz überwiegend an Villingers Verwahrlosungs-Definition. Das „Fachwörterverzeichnis“ des AFET gehörte während meiner Ausbildung zum Wohlfahrtspfleger ab 1959 zur Pflichtlektüre. In ihm wurden auch die von der SS in Zusammenarbeit mit dem von Has Muthesius geleiteten Referat Jugendhilfe im Reichsinnenministerium eingerichteten und von NS-Kriminalbiologen für „Forschung“ an lebendem „Material“ genutzten Jugend-Konzentrationslager Mohrungen und Uckermark als „Fürsorgeerziehungsanstalten“ bezeichnet.¹²

¹¹ Vgl. dazu ausführlich Kappeler (2008: 109).

¹² Zu Villinger ausführlich Schäfer (1991).

Für die Kontinuität des eugenischen Denkens in der Kinder- und Jugendhilfe nach 1945 stand neben Villinger sein bekanntester Schüler und Kollege Hermann Stutte. Er studierte in den 20er Jahren Medizin, trat 1933 in die SA ein, promovierte 1934 im Fach Humanmedizin und habilitierte sich mit einer Nachuntersuchung an ehemaligen Fürsorgezöglingen. 1938 übernahm er in Tübingen das nach eugenischen Gesichtspunkten arbeitende „Klinische Jugendheim“ der psychiatrischen Universitätsklinik, an dem auch Villinger seine Laufbahn begonnen hatte. Er wurde NSDAP-Mitglied, trat in den NS-Ärztebund ein und war 1940 Gründungsmitglied der „Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie“. 1941 begrüßte er in einem Artikel den sozialrassistischen Kurs der NS-Bevölkerungspolitik und forderte die psychiatrische Untersuchung aller FE-Zöglinge nach erbbiologischen diagnostischen und prognostischen Gesichtspunkten mit der Begründung, dass der Staat „aus finanziellen und erbbiologischen Gesichtspunkten ein natürliches Interesse daran“ habe, „zu wissen, ob sich im Einzelfall die Erziehung auf öffentliche Kosten auch wirklich lohne“ (Klee 2001: 13). Stutte wurde noch während der NS-Zeit Dozent an der Universität in Tübingen. Von dort ging er 1946 zusammen mit Villinger als Oberarzt an die Universitätsnervenklinik in Marburg. 1948 forderte er zusammen mit Villinger von der Kinder- und Jugendpsychiatrie die Klassifizierung „des von ihr betreuten Menschenmaterials“ nach erbbiologischen Kriterien, um deren evtl. „sozialbiologische Unterwertigkeit“ festzustellen. Die beiden führenden Kinder- und Jugendpsychiater schrieben: „Die Sichtung, Siebung und Lenkung dieses Strandgutes von jugendlichen Verwahrlosten“ sei Aufgabe der Kinder- und Jugendpsychiatrie und forderten dafür die Asylisierung der „Verwahrlosten“ in Arbeitslagern (Klee 2001: 15). 1950 wurde Stutte Professor und Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Universitätsklinik. 1954 bekam er den ersten Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie als neuer medizinischer Spezialdisziplin in Deutschland an der Universität Marburg. Er wurde Vorsitzender der neu gegründeten „Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie“, Präsident der „Union Europäischer Pädopsychiater“, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“, bekam Ehrendoktorwürden an den Universitäten Marburg und Göttingen. Die Sonderschule an der Marburger Universität und das Fortbildungszentrum der „Lebenshilfe“ wurden nach ihm benannt.

In unserem Zusammenhang ist das Wirken Stuttes in der Kinder- und Jugendhilfe von besonderem Interesse. 1954 wurde er in den Beirat des AFET berufen. Ab 1964 gehörte er zum Vorstand und seit 1966 wur-

de er Vorsitzender des AFET-Forschungsausschusses. „Als Ausdruck des Dankes und der Würdigung seines Einsatzes für den AFET“ wurde ihm anlässlich seines 60. Geburtstag die AFET-Ehrenmitgliedschaft verliehen. In dem Standardwerk „Handbuch der Heimerziehung“ (Trost/Scherpner, Frankfurt 1957) trat Stutte dafür ein, „die besonders infektiöse Kerngruppe chronischer Asozialität möglichst frühzeitig [...] einer geeigneten Sonderbehandlung zuzuführen.“ 1958 veröffentlichte der AFET in seiner Schriftenreihe Stuttes Arbeit „Grenzen der Sozialpädagogik – Ergebnisse einer Untersuchung praktisch unerziehbarer Fürsorgezöglinge“ (Marburg/L. 1958), die an die Mitgliedsorganisationen verteilt wurde und zu den Standardwerken der Fürsorgeerziehungsliteratur bis in die 70er Jahre gehörte. In den 60er Jahren gab Stutte die „Wissenschaftlichen Informationsschriften des AFET“ heraus. Heft 1 hatte den Titel: „Jugendpsychiatrische Probleme und Aufgaben in der öffentlichen Erziehungshilfe“. Im Vorwort schrieb der 1. Vorsitzende des AFET, Pastor Wolff, Leiter der diakonischen Fürsorgeerziehungsanstalt „Stephansstift“ in Hannover: „Es ist das Verdienst insbesondere des Herrn Professor Dr. Stutte in Marburg, daß dieses Unternehmen in Gang gesetzt werden kann.“ Zu seinem 60. Geburtstag (1. August 1969) wurde Stutte in den Fachzeitschriften regelrecht gefeiert. In der damals für die Heimerziehung wichtigsten Monatsschrift „Unsere Jugend“, deren Mitheerausgeber er war, heißt es: „Das Werk von Professor Stutte zeigt eindringlicher als Worte es vermöchten ein ungewöhnlich intensives Ringen um wissenschaftliche und fachärztliche Klärung der Hintergründe bei psychisch, somatisch und sozial bedingten Abweichungen im Kindes- und Jugendalter – mit dem Ziel, krankheitsadäquate Hilfestellung zu bieten. Ein breites wissenschaftliches Arbeitsfeld ist mit Liebe, Verantwortungsbewußtsein und Engagement beackert worden dank des überdimensionalen Einsatzes von Professor Stutte.“¹³ In der Zeitschrift „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie“, in deren Beirat Stutte ebenfalls war, wird auf seine Zusammenarbeit mit Villinger verwiesen und mitgeteilt, das zu den besonderen wissenschaftlichen Interessen Stuttes „die Prognose jugendlicher Dissozialität, jugendkriminologische und sozialpädagogische Fragen“ gehören. Die „Deutsche Vereinigung für Jugendpsychiatrie“ verdanke ihr „Wachsen und Gedeihen vor allem seiner Dynamik und Arbeitskraft. [...] Prof. Stutte gehört zu den führenden Vertretern seines Faches, die Kinderpsychiatrie nur in enger Arbeitsverbindung und Integration mit Rand- oder Spezialdisziplinen verstanden

¹³ *Unsere Jugend*, Jahrgang 1969, S. 374.

wissen möchten. [...] Wir gratulieren ihm von Herzen und wünschen noch viele Jahre Schaffenskraft zum Nutzen gemeinsamer Anliegen bei psychisch gestörten und kranken Kindern.“¹⁴ Diese Geburtstage Ehrungen Stuttes erfolgten auf dem Höhepunkt der 1968 begonnenen „Heimkampagnen“, denen es erstmals in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte gelang, die systematische Verletzung der Menschenrechte und der Menschenwürde von Kindern und Jugendlichen in der Heimerziehung öffentlich zu skandalisieren. Diese Initiativen hatten einen ihrer Schwerpunkte in Hessen (Staffelberg), sozusagen vor Stuttes Haustür. Welche Bedeutung Hermann Stutte für den Dachverband der Heimerziehung AFET hatte, wird in einem Nachruf auf ihn (er starb am 22. April 1982) im „AFET Mitglieder- Rundbrief“ deutlich. Dort heißt es: „Sein Leben und sein vielfältiges Wirken – insbesondere auch im AFET – wurde anlässlich seines 70. Geburtstags im Mitglieder-Rundbrief 4/1979, S. 64 f. eingehend gewürdigt. Eine sehr bemerkenswerte Bibliographie seiner umfassenden und vielgestaltigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist in der Festschrift zu eben demselben Geburtstag „Jugendpsychiatrie und Recht“ (Köln, 1979) erschienen. Der AFET verliert mit diesem langjährigen Vorstandsmitglied und seit 1979 Ehrenmitglied des Verbandes nicht nur einen besonders fachkundigen und hochengagierten Mitstreiter für die Belange der jungen Menschen in der Erziehungshilfe, einen Kollegen, der stets verbandliche Aufgaben übernommen hat, einen Wissenschaftler, der die Erkenntnisse vieler Disziplinen zu vereinigen und für die Praxis fruchtbar zu machen wusste, sondern auch einen liebenswerten Menschen, dem wir uns stets freundschaftlich verbunden fühlten. Wir werden Hermann Stutte, der zu den prägenden Gestalten innerhalb unseres Verbandes in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zählt, stets ein ehrendes Andenken bewahren“.¹⁵

Stutte und Villinger und mit ihnen die gesamte bundesdeutsche Kinder- und Jugendpsychiatrie, konnten ihr für Hunderttausende Kinder und Jugendliche verhängnisvolles Wirken, über die NS-Zeit hinaus ungebrochen weiterführen, weil die Kinder- und Jugendhilfe mit deren eugenischem Denken übereinstimmte und sie unangefochten als besonders qualifizierte Fachleute für alle „psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters“ anerkannte.

Die eugenischen Beurteilungen von Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendhilfe gingen bis Ende der 70er Jahre im Geiste

¹⁴ *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, Heft 6/1969.

¹⁵ AFET-Mitgliederrundbrief, 2/1982.

Villingers und Stuttes weiter. Ein Beispiel dafür sind die Aufnahmebögen des katholischen „Franz Saales Hauses“ in Essen, einer großen stationären Einrichtung für als „geistig behindert“ definierte Kinder und Jugendliche:

„An den Herrn Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland Abt. III.

Btr. : Anstaltspflege für Geisteskranke, Schwachsinnige und Fallsüchtige auf Grund des § 1 der Vierten Verordnung zur Vereinfachung des Fürsorgerechts vom 9.11. 1944.

Aufnahmeanzeige

Am... wurde unter Aufnahme-Nr. ... in der hiesigen Anstalt aufgenommen: Vor- und Zuname... Geburtsort und Datum... Familienstand... Beruf... Wohnort... Kreis... Straße und Hausnummer... Letzter Aufenthalt... Anschrift der nächsten Angehörigen oder des Pflegers oder Vormundes...

Der- die -Kranke leidet an Schwachsinn (Eingliederungshilfe) (das ist die in dem mir vorliegenden Dokument die „Diagnose“, M.K.) und ist anstaltspflegebedürftig.

Die Voraussetzungen des § 1 der Vierten Vereinfachungsverordnung sind somit gegeben.

Die Aufnahme erfolgt auf Veranlassung des Landschaftsverbandes Rheinland. Die vollen Pflege und Nebenkosten sind bis einschl. ...von... getragen worden. Ab... einschl. wird der - die Kranke vorläufig gemäß § 1 der Vierten Vereinfachungsverordnung auf dortige Kosten gepflegt.

Genannte befand sich bereits auf öffentliche Kosten (Aktz...) in Anstaltspflege und zwar vom... bis... in der Anstalt...

Bemerkungen... Unterschrift...¹⁶

Diese während der NS-Zeit benutzten „Aufnahmeanzeigen“ wurden auf der Grundlage einer Verordnung des NS-Staates, die anscheinend immer noch in Kraft war, jedenfalls im Sommer 1966, dieses Datum trägt das mir vorliegende Dokument, noch immer benutzt und mit den selben „Diagnosen“ wie sie von der Psychiatrie seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gestellt wurden, versehen.

Kontinuitäten bis in die Gegenwart? Notwendigkeit von kritischer Reflexion heute

Erst im April 2014 sah sich die von Stutte mitbegründete „Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie“ jetzt mit dem Zusatz „Psychosomatik und Psychotherapie“ durch einen kritischen Beitrag im WDR (Titel der Sendung: „Gewalt in Kinder- und Jugendpsychiatrien: Geschlagen, missbraucht, – Hölle Kinderpsychiatrie“, an dem ich

¹⁶ Im Privatarchiv von Manfred Kappeler.

mitgewirkt hatte, zu einer Stellungnahme veranlasst. Darin heißt es: Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie entschuldigt sich bei den Betroffenen für das Leid, welches ihnen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie damals angetan wurde. Wir bekennen uns zu unserer heutigen Verantwortung dafür zu sorgen, dass sich solches Leid in unseren Einrichtungen nicht wiederholen kann“.

Offenbar wurde das den Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie angetane Unrecht und Leid aber nicht auf die Strukturen solcher Einrichtungen als „Totalen Institution“ und auf die Klassifizierungsmechanismen- und Kriterien, mit denen Kinder/Jugendliche als „Schwachsinnige“ bzw. als „Verwahrloste“ psychiatrisch definiert wurden, zurückgeführt, sondern dem „Fehlverhalten“ von einzelnen PsychiaterInnen und vereinzelt sog. Fehldiagnosen zugeschrieben. Denn die selbe Gesellschaft begrüßte und forderte nur zwei Monate später, im Oktober 2014, zusammen mit zwei weiteren Fachverbänden, der „Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V.“ (BAGKJP) und dem „Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V.“ (BKJPP) die Durchführung „Geschlossener Unterbringung“ in Einrichtungen der Jugendhilfe für solche Kinder und Jugendlichen, deren „Störungen des Sozialverhaltens meist keine längerfristige stationäre kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung“ erforderlich mache, bei denen aber „nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand eine pädagogische Maßnahme – mit längerer Dauer – indiziert“ sei. Das wird folgendermaßen begründet: „Patienten, die über einen Klinikaufenthalt hinaus oder anstelle eines Klinikaufenthaltes eine längere freiheitsentziehende Maßnahme im Bereich der Jugendhilfe benötigen, zeichnen sich oft durch ein sehr destrukturiertes soziales Umfeld, eine hohe emotionale Labilität, eine Geschichte des Scheiterns in verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen, durch andauernden Substanzkonsum sowie weitere deutlich selbstgefährdende und altersunangemessene Verhaltensweisen, wie z.B. Beschaffungskriminalität oder Prostitution, aus. Diese Kinder und Jugendlichen sind durch offene Angebote der Jugendhilfe oft nicht (mehr) erreichbar und benötigen einen länger andauernden Schutz- und Reflexionsraum, damit sie nicht in das gelernte Verhalten von Dissozialität, Beziehungsabbruch, und/oder Substanzabusus zurückfallen. Untersuchungen der letzten Jahre in Jugendhilfeeinrichtungen haben einen hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen aufgezeigt, die an psychischen Störungen leiden. Kinder in

Jugendhilfeeinrichtungen können als 'ultra high risk' Gruppe gelten (Ford et al. 2007 & 2010): verglichen mit anderen Hochrisikogruppen zeigen sie eine extrem hohe Prävalenz psychiatrischer Diagnosen, bis zu 96 % aller Heimkinder erfüllen Diagnosekriterien für mindestens eine psychische Störung. [...] Es ist davon auszugehen, dass diejenigen Kinder und Jugendlichen, bei denen freiheitsentziehende pädagogische Maßnahmen notwendig sind, insbesondere zu der Gruppe gehören, die sowohl eine (oder mehrere) psychiatrische Diagnosen aufweisen und dauerhaft pädagogische Defizite erfahren haben.“ In der Stellungnahme wird anerkannt, dass in „geschlossenen Systemen immer die Gefahr der Verletzung von Persönlichkeitsrechten“ bestehe, weshalb in Einrichtungen mit GU bzw. FEM „Beschwerdemöglichkeiten“ für die Kinder/Jugendlichen bestehen müssen. Die Einsicht in die Bedingungen des gewaltförmigen Handelns des Personals und der gegen ihren Willen eingeschlossenen Kinder/Jugendlichen, in die mit Notwendigkeit Gewalt produzierenden Strukturen, in die Reproduktion von „Geschlossenheit in der Geschlossenheit“ mit allen ihren erziehungswissenschaftlich untersuchten und nachgewiesenen Folgen, fehlt den Verfassern der Stellungnahme. Sie haben auch keine Ahnung von der Entstehung sog. Jugendhilfekarrieren, an denen das System Jugendhilfe selbst entscheidend beteiligt ist. Auch eine kritische Reflexion der von ihnen genannten diagnostischen Schemata und Kriterien fehlt sowie die Berücksichtigung von Zuschreibungen/Stigmatisierungen und ein Begriff/Bewusstsein von den Lebenslagen und Bedingungen des Aufwachsens der von ihnen als Klientel für GU und FEM definierten Kinder/Jugendlichen. Ihr extrem einseitiger psychiatrischer „Störungsbegriff“ ist dem traditionellen „Verwahrlosungsbegriff“ von Psychiatrie und Jugendhilfe, der vom Ende des 19. bis weit ins 20. Jahrhundert, dominant war, ähnlich. In der Stellungnahme wird in Fettdruck betont, dem „Facharzt Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie kommt also als Sachverständigem in vielen Fällen eine bedeutende Rolle im Verfahren zur Entscheidung über eine pädagogische Maßnahme mit freiheitsentziehenden Maßnahmen zu.“

Die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IgfH) hat die Stellungnahme der Kinder- und jugendpsychiatrischen Verbände in einer ausführlichen Erklärung vom März 2015 kritisiert und zurückgewiesen. Sie wertet die Stellungnahme als einen Versuch „feindlicher“ Übernahme: „Wenn psychiatrische Fachverbände den Anspruch erheben, grundsätzliche Aussagen zu Klientel, Aufgaben, Methoden und Verfahren der Sozialpädagogik formulieren zu können, um dortige 'Maßnahmen für schwierige Jugendliche' inhaltlich in bestimmter Weise zu fordern –

und ihrem Erkenntnismodell entsprechend – zu gestalten bzw. sogar zu 'qualifizieren', überschreiten sie ihre Grenzen. Dies ist genauso der Fall, wenn Kinder- und JugendpsychiaterInnen, weil Heimkinder vorgeblich häufiger psychische Auffälligkeiten zeitigen als andere Kinder 'eine regelmäßige Diagnostik und Behandlung von allen Kindern und Jugendlichen in Heimen fordern' (Märkische Oderzeitung vom 8.7.2014)“. Abschließend heißt es in der IgfH-Erklärung: „Eine adäquate Kooperation kann sich nur dann entwickeln, wenn die Hilfen zur Erziehung im Allgemeinen und die Heimerziehung im Besonderen die Eigenständigkeit ihrer Professionalität und ihrer Methoden gegenüber der Psychiatrie bewahren. Dies gilt nicht nur, aber insbesondere auch bezüglich der Frage 'geschlossener Unterbringung'. Die Psychiatrie mag hier anderes Wissen produzieren als die Sozialpädagogik, prinzipiell 'höherwertig' ist es deshalb nicht. Und so besteht auch kein Grund, die angezeigte 'feinliche Übernahme' zu akzeptieren.“

Immer noch oder schon wieder, versucht die Kinder- und Jugendpsychiatrie die Definitionsmacht und Deutungshoheit über die Kinder- und Jugendhilfe zu gewinnen und immer noch oder schon wieder sehen viele SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen entweder darin kein Problem, weil sie sich selbst als minderqualifiziert und weniger kompetent einschätzen, oder weil sie Angst haben, sich in der konkreten Situation zu positionieren. Die kritische Befassung mit der Geschichte des Verhältnisses von Psychiatrie und Jugendhilfe, von Psychiatrie und Sozialer Arbeit überhaupt, sowie mit der Genese diskriminierender Fachsprachen, kann SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen helfen, Diskriminierungen von Kindern und Jugendlichen zu vermeiden und in Begegnungen und Kooperationen einen selbstbewussten Standpunkt einzunehmen.

Bibliography:

Castell, Rolf u.a. (2003) *Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland in den Jahren 1937 – 1961*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dörner, Klaus (1969) *Bürger und Irre: Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt.

Gaupp, Robert (1904) 'Über moralisches Irresein und jugendliches Verbrechen'. In: Finger, A., Hoche, A., Bresler, J., *Juristisch-psychiatrische Grenzfragen*. Halle: Saale.

Grule, Hans, W. (1943) *Grundriss der Psychiatrie*. Berlin: Dieses Buch.

Hoche, Alfred Erich (1939) *Die Geisteskranken in der Dichtung*. München/Berlin: Lehmann Verlag.

Kappeler, Manfred (2000) *Der schreckliche Traum vom vollkommenen Menschen – Rassenhygiene und Eugenik in der Sozialen Arbeit*. Marburg: Schueren.

Kappeler, Manfred (2008) 'Der Umgang mit den Opfern spiegelt die Haltung zu den Verbrechen der Täter. Die Exklusion der im NS-Staat zwangssterilisierten Menschen in der Bundesrepublik'. In: Sessar, Klaus (Hrg.). *Herrschaft und Verbrechen – Kontrolle der Gesellschaft durch Kriminalisierung und Exklusion*, Münster: LitVerlag.

Klee, Ernst (2001) *Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945*. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Klee, Ernst (2003) *Das Personenlexikon zum Dritten Reich – Wer war was vor und nach 1945*. Augsburg: Weltbild.

Rein, Oscar (1910) 'Bericht über den allgemeinen Fürsorge-Erziehungstag zu Rostock'. In: *Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des Jugendlichen Schwachsinn*, 116.

Schäfer, Wolfram (1991) '„Bis endlich der langersehnte Umschwung kam...“ Anmerkungen zur Rolle des Marburger Psychiaters Werner Villinger in der NS- und Nachkriegszeit', in: *Bis endlich der langersehnte Umschwung kam... Von der Verantwortung der Medizin unter dem Nationalsozialismus*. Marburg: Schuren Presseverlag.

Schucht, Elisabeth (1930) *Gezeichnete – Meine Erlebnisse unter Gefangenen und Straftatlassenen*. Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses.

Baumann, Ruth, Dieter Kretzer, Charlotte Köttgen, Inge Grolle (1994) *Die Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie seit 1933 am Beispiel Hamburgs*. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag.

Villinger, Werner (1928) 'Fürsorge für psychisch Abnorme Kinder und Jugendliche'. In: *Hygiene und Soziale Hygiene in Hamburg – Zur neunzigsten Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte in Hamburg im Jahre 1928*. Hamburg: Paul Hartung Verlag.

Vogt, Heinrich (1909) 'Über die Fürsorge und Unterbringung Schwachsinniger, Epileptischer und geistig Minderertiger.' In: *Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des Jugendlichen Schwachsinn*, Jena: Fischer.

Periodika:

Der Schularzt, 1903-1920.

Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 1951 -